

ABSCHÄTZUNG DER ZEITLICHEN ABFLUSSVARIABILITÄT IN UNGEMESSENEN EINZUGSGEBIETEN

**Masterarbeit der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bern**

vorgelegt von:

Basil Stocker

2022

Leitung der Arbeit:

Prof. Dr. B. Schaepli

Geographisches Institut der Universität Bern

Danksagung

Im Verlauf dieser Arbeit wurde ich von vielen Personen unterstützt. Sei es bei fachlichen Fragen, bei Problemen im Arbeitsprozess oder fürs gelegentliche Gegenlesen von Textstellen: In meinem Umfeld an der Uni und darum herum konnte für jedes Problem jemand mit den richtigen Antworten weiterhelfen.

Auf die folgenden Personen konnte ich mich dabei besonders verlassen, darum werden sie hier namentlich erwähnt:

Bettina Schaepli
Jan Baumgartner
Kevin Wyss
Saskia Salzmann
Tobias Wechsler
und der Poolraum 003 am Giub

Vielen Dank!

Abstract

Die Variabilität des Abflusses steht bei vielen hydrologischen Fragestellungen im Zentrum. Für die Bemessung ihrer Anlagen benötigen Wasserkraftwerke zum Beispiel Angaben dazu, welche Wassermengen erwartet werden können. Die Untersuchung der Abflussvariabilität in Einzugsgebieten ohne vorhandene Messstationen birgt dabei besondere Herausforderungen. Eigene Messungen – gerade in abgelegenen Einzugsgebieten im Gebirge – sind sehr aufwändig. Die Aussagekraft langjähriger Abflussmessreihen kann damit ebenfalls nicht erreicht werden.

Diese Masterarbeit verfolgt das Ziel, die Abflussvariabilität in Einzugsgebieten mit vorhandenen Messstationen zu analysieren und in Form von verschiedenen Indikatoren mit einem Regionalisierungsansatz auf die ungemessenen Einzugsgebiete zu übertragen. Die Regionalisierung basiert dabei auf mehreren einfach bestimmbaren Charakteristika der Einzugsgebiete.

Die besten Resultate wurden bei Indikatoren für hohe Abflüsse erreicht. Diese konnten in der Testphase zuverlässig übertragen werden. Auch mittlere monatliche Tagesgänge konnten in der Regionalisierung gut wiedergegeben werden. Bei Indikatoren für Niedrigwasserabflüsse wurden hingegen nicht gleich gute Ergebnisse erzielt.

Mit diesem verhältnismässig einfachen Ansatz ist es also möglich, die Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten abzuschätzen und Aussagen zum möglichen Abflussverhalten zu treffen.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
1 Kontext und Relevanz	1
2 Forschungsstand	5
2.1 Abflussvariabilität	5
2.1.1 Kurzfristige Variabilität	6
2.1.2 Einflussfaktoren	6
2.1.3 Indikatoren	9
2.2 Regionalisierung ungemessener Einzugsgebiete	10
2.2.1 Regionalisierung von Inputparametern für ein hydrologisches Modell	11
3 Forschungsziel und Forschungsfragen	12
4 Methode	14
4.1 Datengrundlage der Einzugsgebiete	14
4.2 Datengrundlage der Einzugsgebietsparameter	14
4.2.1 Auswahl der Parameter	14
4.2.2 Berechnung der Parameter für alle Gesamteinzugsgebiete	15
4.3 Datengrundlage und Selektion der Messstationen	16
4.4 Zuteilung der Messstationen zum zugehörigen Gesamteinzugsgebiet	18
4.5 Auswahl und Berechnung der Zielvariablen	19
4.5.1 Unterscheidung nach Höhenstufen	20
4.5.2 Zielvariablen	21
4.6 Regionalisierung	23
4.6.1 Euklidische Distanz	24
4.6.2 Auswahl der Parameter und Gewichtungen	25
4.6.3 Bewertung der Regionalisierung	26
4.6.4 Regionalisierung und Übertragung der regionalisierten Werte	27
4.7 Implementierung in Applikation	28
5 Ergebnisse	30
5.1 Zielvariablen in den gemessenen Einzugsgebieten	30

5.2	Regionalisierung	38
5.2.1	Gewichtung der Einzugsgebietsparameter	38
5.2.2	Kalibrierung und Validierung	40
5.2.3	Regionalisierte Zielvariablen in den ungemessenen Einzugsgebiete	46
5.3	Applikation	50
6	Diskussion	51
6.1	Zielvariablen in den gemessenen Einzugsgebieten	51
6.2	Regionalisierung	52
6.2.1	Korrelationen	52
6.2.2	Güte der Kalibrierung und Validierung	53
6.2.3	Regionalisierte Zielvariablen in den ungemessenen Einzugsgebiete	55
6.3	Unsicherheiten der Resultate	55
6.4	Beantwortung der Forschungsfragen	56
7	Zusammenfassung und Ausblick	58
	Literatur	63
	Anhang	64

Abbildungsverzeichnis

1	Anlagen KWO	1
2	Überfall	2
3	Pegel-Abfluss Beziehung	3
4	Abflussregime	6
5	Konzept Modell	12
6	Beeinflussung Abfluss durch Wasserkraft	17
7	Karte Messstationen	18
8	Skizze Zuteilungsprobleme	20
9	Schwankungen pro Monat	21
10	Regionalisierung	24
11	Flussdiagramm Regionalisierung	29
12	Karte q_{347} Messstationen	30
13	Karte q_{18} Messstationen	31
14	Karte CV Messstationen	32
15	Karte ΔP^{90} Messstationen	33
16	Karte Tages-Pardé Messstationen	34
17	Tages-Pardé EZG oberste Höhenstufe	35
18	Tages-Pardé EZG mittlere Höhenstufe	36
19	Tages-Pardé EZG unterste Höhenstufe	37
20	Karte q_{347} regionalisiert	46
21	Karte q_{18} regionalisiert	47
22	Karte CV regionalisiert	48
23	Karte ΔP^{90} regionalisiert	49
24	Tages-Pardé Beispiele	50
25	Karte Jahresabflüsse und -niederschläge	51
26	Anhang: Applikation 1	66
27	Anhang: Applikation 2	66
28	Anhang: Karte P^{90} regionalisiert	67

Tabellenverzeichnis

1	Parameter	15
2	Ausschlusskriterien Messstationen	17
3	Korrelationen zwischen Parameter und Zielvariablen	38
4	Korrelationen unter 1000 m ü. M.	39
5	Korrelationen zwischen 1000 und 1550 m ü. M.	40
6	Korrelationen über 1550 m ü. M.	40
7	NSE Gewichtungen q_{347}	42
8	NSE Gewichtungen q_{18}	42
9	NSE Gewichtungen CV	43
10	NSE Gewichtungen ΔP^{90}	44
11	NSE Gewichtungen Tages-Pardé	45
12	Anhang: Datenverfügbarkeit	64
13	Anhang: optimierte Gewichtungen Teil 1	68
14	Anhang: optimierte Gewichtungen Teil 2	69

1 Kontext und Relevanz

Abfluss ist die zentrale Grösse der Hydrologie. Dass der Abfluss zeitlich nicht konstant ist, hat weitreichende Folgen. Diese Variabilität macht die Gewässer unberechenbar. Gewässer können unvermittelt zu hohen Pegelständen anschwellen und schwere Schäden anrichten. Oder sie können längerfristig austrocknen und eine Trockenheit auslösen. Wegen solchen einschneidenden Ereignissen hat der Mensch schon früh angefangen, Abflussvariabilität zu dokumentieren. Hoch- und Niedrigwassermarken findet man an allen grösseren Flüssen und Seen (Pfister et al., 2006).

Mit der Zeit wurden diese Messungen systematisiert. Es wurden nicht mehr nur extreme Werte dokumentiert, sondern der Wasserstand wurde einheitlich und kontinuierlich gemessen (BAFU, 2013). Auch das Messnetz breitete sich nach und nach aus. Heute gibt es auf die ganze Schweiz verteilt Messstationen von Bund und Kantonen. In abgelegenen Gebieten ist die Dichte des Messnetzes jedoch geringer (Weingartner, 1999). Dies führt dazu, dass für Fragestellungen in solchen Gebieten – seien dies Untersuchungen aus der Forschung oder zivile Projekte – oftmals keine Daten zur Verfügung stehen.

Ein Beispiel für eine aktuelle Fragestellung, bei der die Abflussvariabilität im Zentrum steht, ist die Überfallthematik im Umfeld der Wasserkraftnutzung. Speicherkraftwerke im alpinen Raum bestehen oft aus einem komplex vernetzten System aus Wasserfassungen, Druckstollen, Speicherseen und Kraftwerken (Abbildung 1). Um alle lokalen Ressourcen zu verwerten wird versucht, so viel Wasser wie möglich ins System zu holen. Dazu wird auch das Wasser von Seitentälern, die natürlicherweise nicht in einen Speichersee entwässern würden, gefasst und über Leitungen dem Hauptgebiet zugeführt (Giesecke & Mosonyi, 2009).

Abbildung 1: Schematische Darstellung der komplexen Vernetzung von Wasserfassungen, Druckstollen und Speicherseen eines Wasserkraftwerks am Beispiel der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO, 2018).

Dabei spielt die Dimensionierung solcher Wasserfassungen und -leitungen eine grosse Rolle. Da der Bau von Betonkonstruktionen im Hochgebirge und der Aushub eines Tunnels für die Wasserleitungen teuer sind, sollen sie klein gehalten werden. Jedoch müssen sie gross genug sein, um auch bei höheren Pegelständen möglichst viel Wasser fassen zu können (Dubas & Pigueron, 2009). Denn Wasser, welches über die Fassung hinausgeht – der sogenannte Überfall – geht am System vorbei und kann nicht der Wasserkraftnutzung zugeführt werden (Abbildung 2). Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist also unerlässlich: Bis zu welchem Punkt kann eine grössere Fassung noch durch die Erträge aus dem zusätzlich gefassten Wasser finanziert werden (Giesecke & Mosonyi, 2009)?

Abbildung 2: Skizze von täglichen Abflussschwankungen. Sind die Abflüsse grösser als die Kapazität der Fassung, erfolgt Überfall.

Gerade bei hochalpinen Wasserfassungen ist die Abflussvariabilität für die Dimensionierung entscheidend. Denn in vielen Gebieten erfolgt der grösste Teil des Abflusses sehr konzentriert (zum Beispiel zur Zeit der Gletscherschmelze an Sommernachmittagen oder nach Regenereignissen), während zur restlichen Zeit deutlich weniger Wasser abfliesst (Kneib et al., 2020). Ist die Fassung bloss an den durchschnittlichen Monatsabfluss angepasst, so ist der Stollen grösstenteils leer, während bei hohen Abflüssen viel Wasser über die Fassung hinausfliesst (Giesecke & Mosonyi, 2009).

Um eine Kosten-Nutzen-Analyse machen zu können werden also Angaben zum Abfluss und zu dessen Variabilität benötigt (Dubas & Pigueron, 2009). Erst dann kann berechnet werden, wie viel Überfall eine bestehende Anlage hat oder wie gross eine neue Fassung sein muss, um einen lohnenden Anteil des Abflusses verwerten zu können. Falls aber nicht per Zufall bereits eine Messstation mit langjähriger Abflussmessreihe im fraglichen Gewässer installiert ist, müssen eigene Messungen durchgeführt werden.

Abfluss, also die Menge Wasser, die in einer gewissen Zeit eine Stelle im Gewässer durchfliesst, ist in grösseren Gewässern kaum direkt messbar (Fohrer et al., 2016). Stattdessen werden mit indirekten Messmethoden entweder die Fliessgeschwindigkeit oder die Verdünnung eines Tracers (z.B.

Salz) gemessen. Daraus lässt sich in der Folge der Abfluss ableiten (Fohrer et al., 2016).

Alternativ ist es mit relativ geringem Aufwand möglich, den Pegel – also den Wasserstand im Gerinne in Metern über Meer – zu messen. Dazu wird im Gerinne eine Drucksonde installiert, die die Höhe der Wassersäule über der Sonde misst. Dies hat den Vorteil, dass die Messungen kontinuierlich erfolgen können, ohne dass jemand anwesend sein muss. Jedoch kann vom Pegel nicht direkt der Abfluss abgeleitet werden (Fohrer et al., 2016).

Um vom Pegel auf einen Abfluss in m^3/s zu kommen, muss die Gleichung für die Umrechnung, die sogenannte Pegel-Abfluss Beziehung (P/Q-Beziehung), bekannt sein. Diese ist für jedes Gewässer anders und kann sich mit der Zeit auch verändern (Fohrer et al., 2016).

Um die P/Q-Beziehung zu ermitteln, müssen zu verschiedenen Zeiten im Gewässer Salzmessungen (oder andere Abflussmessungen) durchgeführt werden. Die Abflussmesswerte werden mit den gleichzeitig gemessenen Pegelständen verglichen. Durch die Punkte wird eine Kurve gelegt, die möglichst gut auf alle Messwerte von Pegel und Abfluss passt (Abbildung 3).

Über die Gleichung der ermittelten Kurve wird fortan vom Pegel auf den Abfluss geschlossen, ohne dass weitere Messungen nötig sind. Damit die Kurve aber aussagekräftig ist, müssen die Messwerte, auf die sie gestützt ist, das gesamte Abflussspektrum von Niedrig- bis Hochwasser abdecken. Im nicht abgedeckten Bereich ist die Kurve extrapoliert und wird ungenauer, je weiter sie vom nächsten Messpunkt entfernt ist (Fohrer et al., 2016).

Abbildung 3: Pegel und Abfluss eines Gewässers werden mehrmals gleichzeitig gemessen. Durch diese Messpunkte wird eine Kurve gepasst. Basierend auf dieser Kurve (der Pegel-Abfluss Beziehung) wird der Abfluss vom kontinuierlich gemessenen Pegel abgeleitet. Im Bereich ohne Messpunkte (hier rechts, Hochwasserbereich) ist die Kurve extrapoliert und deshalb weniger zuverlässig.

Vor allem kleinere Gewässer im Hochgebirge bergen die Herausforderung, dass sich die Gerinneform mit jedem materialtransportierenden Ereignis verändert. Da die P/Q-Beziehung von der Gerinneform abhängt, verändert sie sich mit und nach jedem Ereignis ist eine neue Kalibrierung der P/Q-Beziehung mit weiteren Messungen notwendig (Fohrer et al., 2016). Gerade wenn Einzugsgebiete durch ihre Lage nur schwer zugänglich sind, kann dies mit der Zeit sehr aufwändig und teuer werden.

In seiner Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) hat Kevin Wyss (2020) deshalb untersucht, ob dieser aufwändige Prozess vereinfacht werden kann. Ziel war es, die aufwändigen Kalibrierungs-Salzmessungen zur Ermittlung der P/Q-Beziehung durch drohnengestützte Gerinneaufnahmen und ein numerisch-hydraulisches Modell zu ersetzen. Mithilfe des Modells sollte das Gewässer virtuell simuliert werden und die P/Q-Beziehung so modelliert werden.

Die Arbeit hat aufgezeigt, dass eine solche Vereinfachung der Kalibrierung je nach Gewässertyp unterschiedlich gute Ergebnisse liefert. Vor allem bei Wildbächen im Gebirge und bei hohen Abflüssen weicht die vom Modell errechnete P/Q-Beziehung zum Teil deutlich von der auf Salzmessungen gestützten Version ab (Wyss, 2020).

Für Fragestellungen in solchen Einzugsgebieten scheint also auch diese Methode keine Möglichkeit zu sein, mit geringerem Aufwand gute empirische Daten zu generieren, mit denen die Abflussvariabilität untersucht werden kann. Deshalb wird nun nach weiteren Möglichkeiten gesucht, Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten mit möglichst wenig Aufwand zu untersuchen.

2 Forschungsstand

2.1 Abflussvariabilität

Die Variabilität des Abflusses ist im Prinzip das Produkt aller hydrologischen Prozesse, die sich im Einzugsgebiet (EZG) oberhalb des beobachteten Gewässerabschnittes abspielen. Abflussschwankungen gibt es dabei in vielen Skalen und Grössenordnungen. Neben zwischenjährlichen Variabilitäten und Schwankungen mit grösseren Wellenlängen, denen oftmals grossskalige klimatische Phänomene zugrundeliegen (Fohrer et al., 2016), gibt es auch innerjährliche Unterschiede, die stark von lokalen (Klima-) Bedingungen abhängen, und kurzfristige Schwankungen (Tage bis Minuten), die durch Wetter, Temperatur, Schmelze und weitere Faktoren beeinflusst werden (Berghuijs et al., 2014).

Um die saisonalen Schwankungen in schweizerischen EZG zu charakterisieren, wurden die Abflussregime der Schweiz auf Basis der Pardé-Koeffizienten (Pardé, 1920) aus Abflussdaten von EZG mit Messstationen entwickelt (Aschwanden & Weingartner, 1985). Es werden dabei 16 Regime unterschieden (Abbildung 4). Jedes Regime beschreibt einen typischen Jahresgang der mittleren Monatsabflüsse. Basierend darauf, in welchem Monat der höchste Abfluss erfolgt und wie hoch die Unterschiede zwischen den Monaten sind, können alle Fliessgewässer der Schweiz einem Regimetyp zugeordnet werden (Weingartner & Aschwanden, 1992).

Die verschiedenen Jahresgänge sind den unterschiedlichen Prozessen geschuldet, die in den Einzugsgebieten dominieren. Einzugsgebiete mit einer hohen Vergletscherung haben temperaturbedingt die höchsten Abflüsse in den Hochsommermonaten während der Gletscherschmelze, während sich der Höhepunkt in tieferen Lagen Richtung Frühsommer und Frühling verschiebt, sobald die Schneeschmelze den grössten Beitrag zum Abfluss bringt. Die pluvialen (vom Regen beeinflussten) Regime weisen weniger starke Amplituden auf, da sich deren Abfluss weniger stark saisonal konzentriert (Fohrer et al., 2016). Die höchsten mittleren Monatsabflüsse treten dort im Frühling auf (Weingartner & Aschwanden, 1992).

Welchem Regime ein ungemessenes EZG zugehört, lässt sich anhand eines Entscheidungsbaums (BAFU, 2009) von der mittleren Höhe des EZG und dem Vergletscherungsgrad ableiten. Mit einbezogen wird zudem die Lage des Einzugsgebietes. Es wird unterschieden zwischen den Regionen Alpen, Jura und Mittelland und den Südalpen (Aschwanden & Weingartner, 1985).

Abbildung 4: Die Abflussregime der Schweiz aus dem Hydrologischen Atlas der Schweiz, Tafel 5.2 (Weingartner & Aschwanden, 1992).

2.1.1 Kurzfristige Variabilität

Bei der Berechnung der Abflussregime werden allerdings zwei Formen der Variabilität nicht berücksichtigt. Durch die Bildung langjähriger Mittel fällt die interannuale Variabilität weg und durch die Betrachtung von Monatsmittelwerten werden die kurzfristigen Abflussschwankungen auf Stunden bis Tagesskala aussen vor gelassen (Pfaundler et al., 2006).

Um diese kurzfristigen Abflussveränderungen in der Stunden- bis Tagesskala zu analysieren und herzuleiten werden allerdings detailliertere Kenntnisse der Einzugsgebiete benötigt (Schwanbeck & Bühlmann, 2018). Studien, die kurzzeitige Abflussphänomene untersuchen, nennen jeweils eine Vielzahl betrachteter Einflussparameter (Berghuijs et al., 2014; Brunner et al., 2018; Kuentz et al., 2017; Viviroli et al., 2009a).

2.1.2 Einflussfaktoren

Höhe, Niederschlag und Schmelze

Der zentrale Treiber hinter der Abflussvariabilität – sowie für Abfluss generell – ist der Niederschlag. Durch ihn gelangt das Wasser überhaupt erst in die Einzugsgebiete (Fohrer et al., 2016). Niederschlag fällt aber nicht homogen. Es gibt starke Gradienten und eine hohe zeitliche und räumliche Variabilität. Ausserdem kann Niederschlag in flüssiger oder fester Form auftreten (Merz et

al., 2006).

Ein wichtiger Faktor sowohl für saisonale als auch tägliche Abflussschwankungen ist die Schmelze, sowohl von Gletschereis als auch von Schnee (Weingartner & Aschwanden, 1992; Kneib et al., 2020). Dabei liegt der höchste Abfluss am Tag jeweils am Nachmittag, da dann die Sonne die höchste Wärmeleistung bringt. Je nach Exposition kann diese Zeit anders sein. Einzugsgebiete, in denen die Schmelze für einen hohen Anteil der Abflüsse verantwortlich ist, haben also sowohl eine starke Saisonalität als auch ausgeprägte Tagesgänge (Fohrer et al., 2016).

Sowohl für die Niederschlagsverteilung als auch für den Schmelzwasseranteil am Gesamtabfluss ist die Höhe eine zentrale Steuervariable (Viviroli & Weingartner, 2004). Mit der Höhe nimmt die Temperatur ab (mehr Schneefall, höherer Schmelzanteil am Gesamtabfluss) sowie die Niederschlagsmenge zu (Wasserschlossfunktion der Gebirge, Fohrer et al., 2016). Zusätzlich dazu nimmt die Verdunstung mit der Höhe ab, was zu einer weiteren Erhöhung der Abflüsse in höheren Lagen führt (Fohrer et al., 2016).

Die örtliche Variabilität von Niederschlägen hängt aber nicht nur von der Höhe ab. Staulagen führen durch die Ausrichtung von Tälern und Gebirgsketten im Verhältnis zu typischen Windrichtungen dazu, dass in gewissen Gebieten deutlich erhöhte Niederschlagshöhen gemessen werden (Fohrer et al., 2016).

Neben der örtlichen gibt es auch eine grosse zeitliche Variabilität von Niederschlägen. Klimatisch bedingt hat der Niederschlag einen Jahresgang, im Sommer fällt mehr Niederschlag als im Winter (Frei et al., 2018). Für kurzfristige Abflussanstiege und Hochwasserabflüsse sind hingegen die extremen Punktniederschläge entscheidend (Frei & Fukutome, 2022).

Einzugsgebietsgrösse

Gewisse Prozesse, die auf kleinräumiger Skala stattfinden (z.B. Starkniederschläge), können in kleinen Einzugsgebieten einen grossen Einfluss auf Abflussspitzen haben, während sie in grösseren Einzugsgebieten an Einfluss verlieren (Fohrer et al., 2016). Entlang des Gewässernetzes werden die Abflussspitzen durch Retention abgeflacht (Fohrer et al., 2016; Gabriel, 2009). Dafür ist aber nicht nur die Grösse des Einzugsgebiets entscheidend, sondern auch der Aufbau und die Verschachtelung des Gerinnenetzwerks (Laudon et al., 2007).

Hangneigung

Floriancic et al. (2022) untersuchten den Einfluss verschiedener Einzugsgebietsparameter auf Niedrigwasser sowohl im Schweizer Mittelland als auch in alpinen Einzugsgebieten. Dabei erkannten

sie unter anderem, dass für beide Höhenstufen die Hangneigung einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der gemessenen Niedrigwasserabflüsse hat. Auch Ley et al. (2011) haben in ihrer Arbeit die durchschnittliche Hangneigung eines EZG als wesentlicher Parameter für das Abflussverhalten extrahiert.

Bodenbedeckung

Neben den morphologischen und klimatischen Eigenschaften spielt für die Abflussbildung eine grosse Rolle, woraus die Oberflächen im Einzugsgebiet bestehen und wie sie genutzt werden (Kuentz et al., 2017). Bodenbedeckungen beeinflussen eine breite Spannweite von hydrologischen Variablen, z.B. die Infiltration, die Interzeption oder den Oberflächenabfluss (Fohrer et al., 2016).

Die Aufforstung von Wald auf einer ehemaligen Wiese hatte laut Speich et al. (2020) in einem Test-Einzugsgebiet eine deutliche Reduktion der Jahresabflussspende zur Folge. Dasselbe beobachten auch Hundecha & Bárdossy (2004). Im Gegensatz dazu führt in Siedlungsgebieten die Versiegelung der Oberflächen dazu, dass die Hochwasserspitzen bei Sommerniederschlägen deutlich verstärkt werden (Hundecha & Bárdossy, 2004).

Geologie

Vor allem für die Grundwasserneubildung, -speicherung und – daraus folgend – den Grundabfluss spielt auch die Geologie im Einzugsgebiet eine grosse Rolle, da je nach Untergrund andere Grundwasserspeicher vorhanden sind und Wasser besser oder schlechter in den Untergrund infiltrieren kann (Fohrer et al., 2016; Kuentz et al., 2017).

Menschliche Einflussnahme

Es gibt in der Schweiz nur wenige Gewässer, deren Abfluss nicht vom Menschen beeinflusst wird (Margot et al., 1992). Am direktesten und sichtbarsten werden Abflüsse dabei durch die Wasserkraftnutzung, insbesondere durch Speicherkraftwerke, verändert. Die Abflussganglinie im Gewässer ist dann nicht mehr natürlich, sondern folgt dem Strombedarf. Dieser Effekt der künstlichen Schwankungen tritt in kleineren Gewässern überproportional auf (Margot et al., 1992).

Auch der Klimawandel kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeklammert werden. Davon sind alle bereits genannten Einflussfaktoren auf die Abflussvariabilität betroffen, sei es durch die Veränderung der Schmelzmengen und -zeitpunkte, die Anpassung von Ökosystemen und der Bodenbedeckung oder die geänderten Niederschlagsregime und vermehrten Starkniederschläge (BAFU, 2020).

2.1.3 Indikatoren

Eine zentrale Frage in der statistischen Herangehensweise an die Thematik ist es, wie die Variabilität bewertet und indexiert werden kann, so dass sie sowohl zwischen den Einzugsgebieten vergleichbar, einfach berechenbar und für offene Fragestellungen aussagekräftig ist. Dafür gibt es verschiedene Werte:

\bar{Q}_H / \bar{Q}_N

Im Gegensatz zum mittleren Abfluss \bar{Q} eines Einzugsgebietes bezeichnet \bar{Q}_H den mittleren Jahres- oder Monatshöchstwert über mehrere Jahre. Analog dazu steht der \bar{Q}_N für den gemittelten niedrigsten Wert (Fohrer et al., 2016; LAWA, 2017).

Q_{347} / P^{05}

Statistisch gesehen weisen Mittel- und Extremwerte die Problematik auf, dass sie anfällig für Ausreisser sind. Die Alternative stellen Perzentile dar. Mit ihnen wird ausgesagt, welche Abflusswerte zum Beispiel in 50 % der Messungen erreicht werden (Median) oder welche Werte nur in 5 % der Werte erreicht werden (Hochwasser, 95 % Perzentil). Der bekannteste und am häufigsten verwendete Wert ist das Q_{347} . Es bezeichnet, welcher Abfluss in einem Gewässer an 347 Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wird (5 % Perzentil, P^{05}) und ist ein Mass für Niedrigwasserabfluss (Estoppey et al., 2000).

Ein Anwendungsbeispiel davon ist die Berechnung der gesetzlich verpflichtenden Restwassermengen unterhalb von Wasserkraftwerken, die auf dem Q_{347} basieren (Art. 31 Abs. 1 GSchG). Dabei muss der Q_{347} über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren bestimmt werden.

Analog zum Q_{347} bezeichnet der q_{347} den entsprechenden spezifischen (mit der Fläche normierten) Niedrigwasserabfluss. Laut Pfaundler et al. (2011) kann dieser rein durch die Kenntnis des Abflussregimes bereits grob abgeschätzt werden, wobei allerdings abhängig vom Regimetyp grosse Unsicherheiten bestehen.

P^{90} / P^{95}

Analog dazu stellt das P^{90} oder P^{95} Perzentil ein Mass für im Gewässer zu erwartende hohe Wassermengen dar. Dabei gilt zu beachten, dass das 90 % Perzentil etwas robuster gegenüber Ausreissern ist als das 95 % Perzentil (Lustenberger et al., 2021).

Perzentile und Extremwerte können sowohl für das ganze Jahr als auch für einzelne Monate oder andere Zeitabschnitte berechnet werden (Fohrer et al., 2016). Während diese Indikatoren auf einfache Weise erwartbare Zustände eines Gewässers beschreiben, sagen sie alleine gesehen wenig über

die Abflussvariabilität im Gerinne aus (Lustenberger et al., 2021). Die folgenden Indikatoren fokussieren sich eher auf die Variabilität selbst:

CV

Der Variationskoeffizient CV beschreibt die Variabilität als Standardabweichung der Abflüsse. Er wird normiert mit dem mittleren Abfluss \bar{Q} (Ley et al., 2011). Dabei ist die Zeitperiode wieder frei wählbar, der CV kann sowohl über das ganze Jahr als auch für einzelne Monate berechnet werden.

Pardé-Koeffizienten

Der auf Basis der Arbeit von Pardé (1920) entwickelte Ansatz zur Beschreibung von Abflussregimen, also von innerjähriger Variabilität, beschreibt Jahregänge von Gewässern. Dabei wird ein Gewässer durch 12 Werte, einen für jeden Monat, charakterisiert. Jeder Wert gibt für einen Monat an, wie viel Abfluss durchschnittlich im Verhältnis zum mittleren Jahresabfluss abfließt (Pfaundler et al., 2011). Die Koeffizienten werden mit der folgenden Formel berechnet:

$$C_i = \frac{\bar{Q}_i}{\bar{Q}_a} \quad (1)$$

wobei C_i für den Pardé-Koeffizienten des Monats i , \bar{Q}_i für den entsprechenden mittleren Monatsabfluss und \bar{Q}_a für den mittleren Jahresabfluss steht. Dabei bedeuten Koeffizienten über 1, dass in diesem Monat mehr Wasser abfließt als im Jahresdurchschnitt und umgekehrt (Fohrer et al., 2016).

2.2 Regionalisierung ungemessener Einzugsgebiete

Wenn die Abflussvariabilität in einem Gebiet untersucht werden soll, in dem keine Abflussdaten vorhanden sind und nur mit grossem Aufwand gemessen werden könnten, können Regionalisierungsansätze weiterhelfen (Laaha & Blöschl, 2006).

Die Regionalisierung bezeichnet die Übertragung von Informationen eines Einzugsgebiets auf ein anderes, ähnliches Einzugsgebiet (Blöschl & Sivapalan, 1995). Die Ähnlichkeit zweier Einzugsgebiete wird dabei entweder über Charakteristika der Einzugsgebiete oder rein über die räumliche Nähe ermittelt (Laaha & Blöschl, 2006; Zhang & Chiew, 2009; Zhang et al., 2015).

Dabei bieten sich zwei Möglichkeiten: Zum Einen können die variablen Eingabeparameter für ein hydrologisches Modell übertragen werden, andererseits können (flächennormierte) Messwerte oder berechnete Indikatoren direkt von ähnlichen, gemessenen Einzugsgebieten ins Zieleinzugsgebiet übermittelt werden (Kleeberg et al., 1999).

2.2.1 Regionalisierung von Inputparametern für ein hydrologisches Modell

In ihrer Untersuchung von Hochwasser- und Spitzenabflüssen in ungemessenen mesoskaligen Einzugsgebieten in der Schweiz haben Viviroli et al. (2009a, 2009b) die erste der beiden oben genannten Möglichkeiten gewählt und sich auf das Modell PREVAH gestützt.

PREVAH (Precipitation-Runoff-Evapotranspiration-HRU-model) ist ein hydrologisches Modell, welches das Ziel hat, Abflussganglinien basierend auf gut zugänglichen Daten (z.B. Niederschläge von meteorologischen Messstationen, Höhenverteilungen aus digitalen Geländemodellen) zu modellieren (Gurtz & Baltensweiler, 1999; Viviroli et al., 2009c).

Neben den erwähnten Eingabeparametern wie Niederschlag werden auch anpassbare Parameter (z.B. Infiltrationsraten) benötigt. Diese werden normalerweise in gemessenen Einzugsgebieten kalibriert oder, wenn keine Messstation vorhanden ist, direkt im gesuchten Einzugsgebiet gemessen oder geschätzt (Viviroli et al., 2009c).

Damit dieser aufwändige Schritt umgangen und das Modell auf viele Einzugsgebiete in der ganzen Schweiz angewendet werden konnte, haben Viviroli et al. (2009a) überprüft, ob diese anpassbaren Eingabeparameter stattdessen regionalisiert werden können. Dazu wurde PREVAH in 140 gemessenen Einzugsgebieten angewendet und die variablen Eingabeparameter in einem Kalibrierungsverfahren auf Basis der gemessenen Abflussdaten optimiert.

Mittels Regionalisierung wurden die variablen Eingabeparameter für PREVAH auf die 49 ebenfalls gemessenen Testeinzugsgebiete übertragen. Damit konnte PREVAH die Abflussganglinie dieser Einzugsgebiete modellieren. Die Güte der Regionalisierung wurde durch den Vergleich zwischen der modellierten und der gemessenen Ganglinie ermittelt (Viviroli et al., 2009a). Aus den modellierten Abflussganglinien wurden im Anschluss die gesuchten Indikatoren für Hochwasser und Spitzenabflüsse berechnet. Mit diesem Ansatz konnten sie vielversprechende Resultate erzielen.

3 Forschungsziel und Forschungsfragen

Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein Tool zu erarbeiten, mit dem die zeitliche Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten abgeschätzt werden kann.

Dabei soll das Tool einem ungemessenen Einzugsgebiet mittels Regionalisierung – basierend auf verschiedenen, einfach bestimmbar Charakteristika – ähnliche, gemessene Einzugsgebiete zuteilen. Die Zielvariablen, Indikatoren für die kurzfristige Abflussvariabilität, werden für alle gemessenen Einzugsgebiete berechnet und dann mittels Regionalisierung direkt auf die ungemessenen Einzugsgebiete übertragen (Abbildung 5).

Im Vergleich zum Ansatz von Viviroli et al. (2009a) bringt die Regionalisierung also für die ungemessenen Einzugsgebiete nicht Eingabeparameter hervor, mit denen ein Modell zuerst Abflussdaten für die Analyse der Variabilität modelliert. Stattdessen werden Indikatoren direkt in den Messdaten der gemessenen Einzugsgebiete berechnet und dann auf die ungemessenen Einzugsgebiete übertragen.

Abbildung 5: Schematische Funktionsweise des Modells: Für ein ungemessenes Einzugsgebiet mit unbekannter Abflussvariabilität (links) werden anhand verschiedener Charakteristika (Einzugsgebietsparameter) ähnliche, gemessene Einzugsgebiete (rechts) zugeteilt. Die dort analysierte Abflussvariabilität wird dann in Form mehrerer Indikatoren auf das ungemessene Einzugsgebiet übertragen.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen, die im Rahmen dieser Masterarbeit beantwortet werden sollen:

- Können Indikatoren für Abflussvariabilität (sowohl im Hoch- als auch im Niedrigwasserbereich) von gemessenen Einzugsgebieten auf Basis von einfach bestimmbar Einzugsbereichsparametern direkt auf andere, ungemessene Einzugsgebiete übertragen werden?
- Gibt es Unterschiede in der Güte der modellierten Abflussschwankungen? Folgen diese Unterschiede gewissen (räumlichen/zeitlichen) Mustern?

Folgende Arbeitshypothesen wurden gewählt, um an der Beantwortung dieser Fragen zu arbeiten:

- Mit einem mehrstufigen Modell können die Abflussdaten der gemessenen Einzugsgebiete analysiert, die entscheidenden Indikatoren berechnet, die für die Regionalisierung zentralen Parameter herausgefiltert und damit die Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten regionalisiert und abgeschätzt werden.
- In höhergelegenen Einzugsgebieten ist die Abweichung der modellierten von den empirisch gemessenen Indikatoren grösser, da die Datengrundlage – die Anzahl Messstationen – für diese Gebiete kleiner ist.

4 Methode

4.1 Datengrundlage der Einzugsgebiete

In der Schweiz gibt es zwei etablierte Einzugsgebietsaufteilungen. Das 2 km² Teileinzugsgebietsystem vom Bundesamt für Umwelt (BAFU, 2021), sowie das System des Hydrologischen Atlas der Schweiz HADES (Bühlmann & Schwanbeck, 2018). Diese unterscheiden sich in der Herleitung und sind deshalb nicht deckungsgleich. Diese Arbeit verwendet die auf den 2 km² Teileinzugsgebieten vom BAFU basierenden Gesamteinzugsgebiete.

Die 2 km² Teileinzugsgebiete (TEZG) basieren rein auf der Topographie. Zum Einzugsgebiet eines Punktes (dem Gebietsauslass) gehört jeweils die Fläche, von der gefallener Niederschlag zu diesem Punkt fliesst. Dabei werden zur Vereinfachung unterirdische Abflüsse (z.B. Karstsysteme) vernachlässigt. Das TEZG ist jeweils ein Teil eines Gesamteinzugsgebiets, vom Gebietsauslass flussaufwärts bis zum Gebietsauslass des nächsten TEZG am selben Gewässer (BAFU, 2021). Die Gebietsauslässe sind dabei so gewählt, dass jedem Gewässer mit einer Einzugsgebietsfläche grösser als 1 bis 1.5 km² ein eigenes EZG zugeordnet werden kann. Zu jedem TEZG gehört genau ein Gesamteinzugsgebiet, das neben dem TEZG auch alle flussaufwärts gelegenen TEZG enthält (BAFU, 2019).

4.2 Datengrundlage der Einzugsgebietsparameter

4.2.1 Auswahl der Parameter

Zur Charakterisierung der EZG sind Parameter wichtig, die einen entscheidenden Einfluss auf die Abflussvariabilität und die Zielvariablen haben. Je mehr Parameter zur Verfügung stehen, desto eindeutiger können die EZG von einander abgegrenzt werden. Zu viele Parameter – vor allem wenn sie keinen Einfluss auf die Zielvariablen haben – können jedoch die Kalibrierung der Regionalisierung erschweren und schliesslich deren Güte vermindern, da mit jedem Parameter die Chance für zufällige Effekte erhöht wird.

Ein weiteres Kriterium für die Parameterauswahl ist, dass für die Parameter eine Datengrundlage besteht, mit der ein Wert für jedes Gesamteinzugsgebiet berechnet werden kann. Ein Parameter mit Daten ohne ausreichend grosse räumliche Auflösung oder ohne Datenzugang ist für die Regionalisierung nicht verwertbar.

Für die Liste der verwendeten Parameter (Tabelle 1) wurden unter Einbezug der oben genannten Überlegungen Einzugsgebietsparameter ausgewählt, die einen wesentlichen Einfluss auf die kurzfristige Abflussvariabilität haben (vgl. Kapitel 2.1.2).

Tabelle 1: *In dieser Arbeit verwendete Parameter zur Einzugsgebietscharakterisierung in verschiedenen Kategorien.*

Parameter	Einheit	Quelle
<i>Physiographie</i>		
Fläche	[km ²]	BAFU/swisstopo
mittlere Höhe über Meer	[m ü. M.]	BAFU/swisstopo
maximale Höhe über Meer	[m ü. M.]	BAFU/swisstopo
mittlere Hangneigung	[Grad]	BAFU/swisstopo
<i>Landnutzung</i>		
Vergletscherung	[%]	Glamos
Siedlungsgebiet	[%]	BAFU/Arealstatistik BFS
Landwirtschaft	[%]	BAFU/Arealstatistik BFS
Wald	[%]	BAFU/Arealstatistik BFS
unproduktive Flächen	[%]	BAFU/Arealstatistik BFS
<i>Geologie</i>		
Anteil Karst	[%]	BAFU/swisstopo
<i>Meteorologie</i>		
Jahresniederschlag	[mm/a]	Hydromaps/MeteoSchweiz
Monatsniederschläge	[mm/M]	Hydromaps/MeteoSchweiz

4.2.2 Berechnung der Parameter für alle Gesamteinzugsgebiete

Die Parameter aus Tabelle 1 werden für jedes Gesamteinzugsgebiet berechnet. Die Sachdatentabellen *Physiogeographie* und *Bodenbedeckung* (BAFU, 2019) beinhalten bereits für alle Gesamteinzugsgebiete berechnete Werte für Fläche, Höhe über Meer und durchschnittliche Hangneigung, respektive für Siedlungs-, Landwirtschafts-, Wald- und unproduktive Fläche. Erstere basieren auf dem digitalen Höhenmodell SwissAlti3D mit 10 m räumlicher Auflösung. Die Landnutzungsdaten stammen aus der Arealstatistik des Bundesamtes für Statistik BFS, Stand 2004/09 (BAFU, 2019).

Da diese Datengrundlagen nur für die Schweiz vorhanden sind, jedoch einige Gesamteinzugsgebiete auch Anteile ausserhalb der Schweiz enthalten, decken die verwendeten Daten jeweils nur den schweizerischen Teil der Einzugsgebiete ab. Für EZG mit grossem Anteil der Fläche ausserhalb der Schweiz weichen die Werte also von der Realität ab. Zwar liegen in den genannten Sachdatentabellen auch einheitliche Daten für die ganze Fläche vor, diese basieren jedoch auf ASTER GDEM und CORINE Land Cover und weisen eine geringere räumliche Auflösung und Genauigkeit auf (BAFU, 2019). Vor allem in den stark heterogenen Gebirgsregionen und in den kleinen EZG würde dies zu unzuverlässigen Resultaten führen. Da allerdings nur ein kleiner Teil der Einzugsgebiete von Flächenanteilen im Ausland betroffen sind, werden diese Daten hier vernachlässigt.

Für die Berechnung der Vergletscherung der Gesamteinzugsgebiete wird der Geodatensatz Swiss Glacier Inventory 2016 von Glamos verwendet (GLAMOS, 2020).

Die Anteile verkarsteter Flächen werden aus den Karstgrundwasserflächen aus der Hydrogeologischen Übersichtskarte der Schweiz (BAFU, 2008) abgeleitet. Dazu wird für jedes Gesamteinzugs-

gebiet berechnet, welcher Anteil der Fläche aus Karstgrundwasserflächen besteht.

Zur Berechnung der mittleren jährlichen und monatlichen Niederschlagshöhen der EZG werden Daten vom Hydrologischen Atlas der Schweiz verwendet. Die Rasterdaten enthalten Jahres- und Monatsmittelwerte aus der Zeitperiode 1981-2010 (Frei et al., 2018). Daraus werden für jedes Gesamteinzugsgebiet die durchschnittlichen Jahres- und Monatsniederschläge berechnet.

4.3 Datengrundlage und Selektion der Messstationen

Als Datengrundlage für die Berechnung der Abflussvariabilität dienen empirische Abflussdaten von hydrometrischen Messstationen von Bund (BAFU) und Kantonen. Aus diesen Daten wird im Modell mit Stundenwerten gerechnet, da diese einheitlich bei allen Stationen vorhanden sind (im Gegensatz zu den höher aufgelösten 10-Minuten-Daten).

Dieser Datensatz enthält die Abflusszeitreihen von insgesamt 448 Messstationen. Damit die Daten einer Messstation für das Modell verwendet werden können, muss diese allerdings gewisse Kriterien erfüllen:

Da sich das Modell im Rahmen der Masterarbeit auf kleinere Einzugsgebiete konzentriert, bei denen der Einfluss der lokalen Eigenschaften des EZG auf die Abflussvariabilität wichtiger ist als Effekte, die in grossen Einzugsgebieten durch verzweigte Gerinnenetzwerke entstehen (z.B. Gerinnenretention, Kapitel 2.1.2), werden nur Stationen mit Einzugsgebieten mit einer Fläche kleiner als 400 km² verwendet.

Da im Modell der Einfluss von Einzugsgebietsparametern auf die Abflussvariabilität untersucht wird, müssen die gemessenen Abflüsse möglichst natürlich sein, der Abfluss darf also nicht stark menschlich beeinflusst sein (vgl. Viviroli et al., 2009b; Pfaundler et al., 2011).

Weiter muss sowohl für die Berechnung der Parameter als auch für die Berechnung der Zielvariablen – den Indikatoren für die Abflussvariabilität – eine gute Datengrundlage bestehen. Stationen mit Einzugsgebieten im Ausland sowie Stationen mit geringer Messdauer können deshalb nicht verwendet werden.

Aus diesen Kriterien werden für die Messstationen mehrere Ausschlusskriterien abgeleitet (Tabelle 2). Diese Kriterien sind aber nicht immer ganz genau anwendbar. So gibt es zum Beispiel Messstationen, die sich zwar unterhalb von Speicherkraftanlagen befinden, bei denen der Einfluss der Anlage auf den Abfluss aber nur gering ist. Dabei ist im Einzelfall Expertenwissen nötig, um den Einfluss dieser Anlage abzuschätzen. Auch hilft es, die Abflusskurven der fraglichen Stationen

optisch zu evaluieren. Stark von Wasserkraft beeinflusste EZG haben oft unnatürlich grosse Abflusssprünge und auch oftmals starke Tagesschwankungen (Abbildung 6).

Tabelle 2: *Ausschlusskriterien für Messstationen. Pro Station ist jeweils nur ein Ausschlussgrund angegeben, z.B. gibt es noch mehr Stationen unterhalb von Seen, jedoch wurden diese meistens bereits aufgrund ihrer Einzugsgebietsgrösse ausgeschlossen.*

Ausschlusskriterium für Messstationen	Anzahl
Station hat ein EZG mit einer Fläche grösser als 400 km ²	79
Station liegt unterhalb von einem Speicherkraftwerk	17
Station liegt an einem Kanal mit einem künstlichen Abfluss	14
Station hat eine Messdauer < 5 Jahre	13
EZG der Station liegt mehrheitlich (>50) im Ausland	9
Station liegt unterhalb von See	7
Gewässer der Station hat kein eigenes Einzugsgebiet	7
weitere Ausschlussgründe	12

Abbildung 6: *Pegel (schwarz) und Abflussganglinie (blau) der Muota bei Ingenbohl vom Sommer 2022. Die extremen und abbrupten Sprünge sind nicht natürlichen Ursprungs, sondern liegen in der Nutzung des Wassers für mehrere Wasserkraftwerke begründet (Screenshot von BAFU, 2022).*

Insgesamt werden durch diese Kriterien 158 Stationen ausgeschlossen, es blieben 290 Stationen als Datengrundlage für die Berechnungen (Abbildung 7).

Einige der verbliebenen Stationen weisen eine sehr lange Messperiode auf (bis zu 96 Jahre). Da sich einige Parameter in den EZG über die Zeit stark verändert haben (z.B. Vergletscherung, Landnutzung), werden diese Zeitreihen auf die letzten 30 Jahre reduziert. Damit kann verhindert werden, dass grossskalig wechselnde Umwelt- und Klimabedingungen die Ergebnisse des Modells verwaschen.

Aus allen ausgewählten Stationen werden 10 für die Validierung des Modells ausgesondert. Die Daten dieser Stationen werden nicht für die Kalibrierung verwendet und dienen der Kontrolle des Modells. Bei der Auswahl dieser Stationen wird darauf geachtet, dass trotz zufälliger Auswahl möglichst bei allen Parametern eine ausgeglichene Verteilung vorliegt.

Abbildung 7: Für das Modell verwendete hydrologische Messstationen in der Schweiz nach mittlerer Höhe des zugehörigen Gesamteinzugsgebietes. Für die Validierung ausgesonderte Stationen sind pink umrandet, ausgeschlossene Messstationen sind in rot dargestellt.

4.4 Zuteilung der Messstationen zum zugehörigen Gesamteinzugsgebiet

Für die Kalibrierung des Modells müssen jene Gesamteinzugsgebiete, bei denen eine Messstation vorhanden ist, mit dieser verknüpft werden. Damit kann dort der Zusammenhang zwischen den berechneten Zielvariablen und den lokalen Einzugsgebietsparametern bestimmt werden. Die Erklärung der Umsetzung in GIS findet sich im Kapitel *Datenaufbereitung / GIS-how-to* im Anhang.

Bei der Verknüpfung gilt es, einige Schwierigkeiten zu beachten:

- Da die 2 km² Teileinzugsgebiete und die Standorte der Messstationen nicht aufeinander abgestimmt sind, gibt es in 12 TEZG mehrere Messstationen.

Da es sich nur um relativ wenige Fälle handelt, wird jedes betroffene TEZG visuell überprüft. In einigen Fällen liegen die betroffenen Messstationen zwar im selben TEZG, aber an unterschiedlichen Gewässern. Dann werden sie in höhergelegene, getrennte TEZG verschoben. Im Speziellen kommt es vor, dass nahegelegene Messstationen zum selben Gewässer gehören

aber unterschiedliche Zeiträume abdecken (z.B. bei einer Erneuerung und Umplatzierung der Messstation). Dann werden die Abflussdaten der beiden Stationen zu einer Station verknüpft. Davon betroffen sind die Stationen (Fluss@Ort der Messstation) Trême@La Tour-de-Trême, Trueb@Truebschachen und Eau-Froide@Rennaz. Bei Letzterer sind die beiden Messzeiträume überschneidend. Deshalb kann geprüft werden, ob die Messdaten der beiden Stationen von einander abweichen. In diesem Fall decken sich die Messdaten in der überlappenden Zeitperiode sehr gut (weniger als 10 % Abweichung der beiden Stationen).

- Gewisse Messstationen befinden sich zuoberst im TEZG, gehören also eigentlich zum nächsten flussaufwärts gelegenen TEZG.

Eine Möglichkeit, systematisch solche Fälle zu finden wäre nach Stationen zu suchen, deren Höhe stark vom tiefsten Punkt im TEZG abweicht. Alternativ können Gesamteinzugsgebiete gesucht werden, deren Fläche signifikant von der Fläche abweicht, die in den Daten der zugehörigen Messstation vermerkt ist.

Dies hat jedoch meistens keine grossen Auswirkungen, weil die TEZG sehr klein sind und sich so die Parameter im Gesamteinzugsgebiet nicht entscheidend verändern, wenn ein TEZG mehr oder weniger dazugerechnet wird. Deshalb wird diese Fehlerquelle meistens vernachlässigt.

Im Extremfall kann es allerdings sein, dass eine Messstation, die kurz oberhalb eines Zusammenflusses zweier Gewässer liegt, digital im ersten gemeinsamen TEZG der zwei Gewässer zu liegen kommt. Das würde dazu führen, dass die Messstation eines Gewässers bei der Verknüpfung fälschlicherweise dem Gesamteinzugsgebiet beider Gewässer zugeordnet wird (vgl. Abbildung 8). In solchen Fällen werden die Messstationen ins höhergelegene TEZG verschoben.

Ein Beispiel für beide oben aufgelisteten Schwierigkeiten befindet sich im TEZG 73521 (Stadt Genf). In diesem befinden sich zwei Stationen, die jeweils einen kleinen Seitenbach (La Drize und L'Aire) messen. Da die Rhone aber ebenfalls durch dieses TEZG fliesst, umfasst das zugehörige Gesamteinzugsgebiet das ganze Rhonetal. Um dieses Problem zu umgehen, werden die Stationen deshalb digital verschoben und mit dem jeweils gerinneaufwärts liegenden TEZG der Seitenbäche verknüpft.

4.5 Auswahl und Berechnung der Zielvariablen

Für diese Arbeit werden Zielvariablen ausgewählt, die die kurzfristige Abflussvariabilität möglichst umfangreich beschreiben (vgl. Kapitel 2.1.3). Sie sollen einen Überblick bieten, mit welchen Schwankungen und mit welchen Extremen in einem EZG zu rechnen ist. Ausserdem sollen sie zwischen den verschiedenen EZG vergleichbar sein und mit geringem Rechenaufwand aus den Abflussmessdaten für alle gemessenen EZG berechnet werden können.

Abbildung 8: EZG B ist Teil des Gesamteinzugsgebiets A. Obwohl die Messstation X den Abfluss des Seitentals B misst, liegt sie auf der Karte knapp im Gesamteinzugsgebiet A. Ohne weiteren Eingriff wird die Abflussvariabilität des Gewässers b mit den Parametern von EZG A verknüpft. Die Station muss deshalb digital verschoben und mit dem EZG B verknüpft werden.

4.5.1 Unterscheidung nach Höhenstufen

Da sich sowohl die Charakteristika der Einzugsgebiete als auch deren Reaktion auf klimatische Einflüsse mit der Höhe stark ändern (vgl. Abflussregime nach Weingartner & Aschwanden, 1992), schlagen Viviroli et al. (2009a) vor, die EZG in Höhenzonen zu gruppieren. Es werden in dieser Arbeit drei Höhenstufen verwendet: Die EZG werden nach ihrer mittleren Höhe über Meer eingeteilt in die Gruppen < 1000 m ü. M., ≥ 1000 bis < 1550 m ü. M. und ≥ 1550 m ü. M.

Der Nachteil der Verwendung von Höhenstufen ist, dass durch die Aufteilung die Datengrundlage (die vorhandenen Messstationen) für jede Höhenstufe kleiner wird. Von den 290 Stationen befinden sich z.B. nur 42 in der mittleren Höhenstufe (siehe Abbildung 7). Da noch weitere 10 % der Stationen für die Validierung ausgesondert werden, bleiben in dieser Höhenstufe nur noch 38 Stationen als Grundlage für die Kalibrierung des Modells.

Da sich mit der mittleren Höhe der Einzugsgebiete (vor allem durch Schmelzprozesse bedingt) auch der Zeitpunkt im Jahr mit den grössten Abflussvolumen und der grössten Variabilität verschiebt, werden bei den Zielvariablen, die auf Monatsebene betrachtet werden, die Monate mit den höchsten Schwankungen in den verschiedenen Höhenstufen ausgesucht. Dazu werden zuerst für jede Messstation die monatlichen mittleren Tagesgänge berechnet. Abbildung 9 zeigt die unterschiedliche Verteilung der täglichen Variabilität über die Monate. Während über alle Messstationen gesehen die höchste Variabilität im Juni auftritt (9a), weisen Stationen mit einem EZG mit mittlerer Höhe unter 1000 Höhenmeter die grösste Variabilität im März (9b), EZG zwischen 1000 und 1550 Höhenmetern im April (9c) und die höchsten EZG auf über 1550 m ü. M. im Juni auf (9d). Dies lässt sich mit den verschiedenen Abflussregimes erklären, die in den unterschiedlichen Höhen dominant sind

(Aschwanden & Weingartner, 1985). Basierend darauf werden die Zielvariablen auf Monatsebene für die Monate März, April und Juni angewendet.

Abbildung 9: Schwankungsbereich der gemittelten Tagesgänge pro Monat. a) alle Stationen, b) EZG mit mittlerer Höhe unter 1000 Höhenmeter, c) EZG zwischen 1000 und 1550 Höhenmeter und d) EZG mit mittlerer Höhe über 1550 Höhenmeter.

4.5.2 Zielvariablen

Q_{347} / q_{347}

Das Q_{347} ist in der angewandten Hydrologie von grossem Interesse, da es Niedrigwasser charakterisiert und auch auf gesetzlicher Ebene Anwendung findet (Bestimmung der Restwassermengen, Art. 31 Abs. 1 GSchG). Es wird hier berechnet, in dem das 5 % Perzentil der gemittelten Tagesabflüsse über alle Daten bestimmt wird.

Damit der Wert vergleichbar für EZG unterschiedlicher Grösse wird, wird das Q_{347} durch die Einzugsgebietsfläche geteilt und von m^3/s in mm/h umgerechnet. Dadurch entsteht der spezifische Niedrigwasserabfluss q_{347} :

$$q_{347} [mm/h] = \frac{Q_{347} [m^3/s]}{A_{EZG} [m^2]} \times 1000 [mm/m] \times 3600 [s/h] \quad (2)$$

Dabei bezeichnet q_{347} die spezifische Abflussspende und Q_{347} den Abfluss, der im Schnitt an 347 Tagen im Jahr überschritten wird. A_{EZG} steht für die Fläche des Einzugsgebiets.

Q₁₈ / q₁₈

Rechnerisch das Gegenstück zu Q_{347} und q_{347} , bezeichnen diese Variablen, welcher Abfluss an nur 18 Tagen im Jahr (95 % Perzentil) überschritten wird. Damit sind sie ein Mass für jährliche Hochwasserabflüsse. Auch der Q_{18} wird aus den aggregierten Tagesmittelwerten aller vorhandenen Messdaten berechnet und die Abflussspende q_{18} wird wiederum durch Einbezug der Fläche abgeleitet (vgl. Gleichung 2).

Variationskoeffizient CV

Der CV wird jeweils für die drei oben erwähnten Monate März, April und Juni mit der folgenden Formel berechnet:

$$CV_i [] = \frac{sd_i [m^3/s]}{\bar{Q}_i [m^3/s]} \quad (3)$$

wobei CV_i den Variationskoeffizienten des Monats i , sd_i die Standardabweichung aller Messwerte des Monats i und \bar{Q}_i den entsprechenden mittleren Monatsabfluss bezeichnet.

Differenz P⁹⁰ - \bar{Q}

Diese Zielvariable wird mit dem Hintergrund entwickelt, dass für alle EZG der Schweiz bereits gute Modellierungen zum mittleren Abfluss vorhanden sind. Die von Zappa (2002) modellierten und von Pfaundler & Zappa (2006) optimierten Abflussdaten enthalten zuverlässige mittlere Jahres- und Monatsabflüsse in relativ grosser räumlicher Auflösung (500 m * 500 m).

Die Zielvariable ΔP^{90} soll nun aussagen, um wieviel diese mittleren Monatsabflüsse bei Hochwassersituationen überschritten werden. Dadurch, dass diese modellierten mittleren Monatsabflüsse verwendet werden und nur die Abweichung nach oben regionalisiert wird, können Fehler aus der Regionalisierung verkleinert werden.

Es wird hier das 90 % Perzentil (P^{90}) anstelle des P^{95} (vgl. q_{18}) verwendet, da dieser Wert im Allgemeinen als etwas robuster gilt (Lustenberger et al., 2021). Ausserdem wird im Gegensatz zu q_{347} und q_{18} mit den Stundenwerten anstelle der Tagesmittelwerte gerechnet.

Diese Zielvariable wird ebenfalls für die drei Monate von Interesse bestimmt. Dazu werden in den gemessenen Abflussdaten die P^{90} Perzentile und die mittleren Monatsabflüsse berechnet. Die Differenz der beiden wird dann anhand der Einzugsgebietsfläche in mm/h umgerechnet:

$$\Delta P^{90}_i [mm/h] = \frac{P^{90}_i [m^3/s] - \bar{Q}_i [m^3/s]}{A_{EZG} [m^2]} \times 1000 [mm/m] \times 3600 [s/h] \quad (4)$$

ΔP^{90}_i bezeichnet die Zielvariable im Monat i , P^{90}_i entspricht dem 90 % Perzentil und \bar{Q}_i dem Mittelwert aller gemessenen Abflüsse im Monat i . A_{EZG} bezeichnet die Fläche des Einzugsgebietes.

Nachdem die Werte des ΔP^{90} für die ungemessenen EZG ermittelt worden sind, können diese zu den von Pfaundler & Zappa (2006) modellierten mittleren Monatsabflüssen addiert werden. Somit erhält man wiederum einen Wert für das 90 % Perzentil der Monatsabflüsse.

Tages-Pardé

Die Abflüsse in den Einzugsgebieten weisen zum Teil starke Tagesgänge auf. Diese verändern sich über die Saison, da sich auch die treibenden Faktoren dahinter (zum Beispiel die Schmelze) saisonal verändern.

Analog zu den Pardé-Koeffizienten, die einen Jahresgang beschreiben (siehe Kapitel 2.1.3), wurde zur Charakterisierung der für jeden Monat gemittelten Tagesgänge das Konzept der Tages-Pardé-Koeffizienten entwickelt. Dabei wird für jede Stunde am Tag der mittlere Abfluss ins Verhältnis zum mittleren Monatsabfluss gesetzt. Das ergibt für jeden Monat 24 Werte, die wie folgt berechnet werden:

$$T_{i,j} [] = \frac{\bar{Q}_{i,j} [m^3/s]}{\bar{Q}_i [m^3/s]} \quad (5)$$

$T_{i,j}$ entspricht dem Tages-Pardé-Koeffizienten im Monat i zur Zeit j , $\bar{Q}_{i,j}$ dem mittleren Abfluss aller Werte der Stunde j im Monat i und \bar{Q}_i dem mittleren Abfluss des Monats i .

Jedes Einzugsgebiet erhält also pro Monat von Interesse 24 Werte – ein Tages-Pardé-Wert für jede Stunde am Tag.

4.6 Regionalisierung

Für die Zuteilung eines gesuchten ungemessenen EZG zu einem ähnlichen, gemessenen EZG wird ein Regionalisierungsansatz verwendet. Dazu wird im n-dimensionalen Raum der Einzugsgebietsparameter das gemessene EZG gesucht, das dem ungemessenen Ziel-EZG am ähnlichsten ist (vgl. Abbildung 10). Die Euklidische Distanz D ist dabei das Mass für die Entfernung zweier Punkte im n-dimensionalen Raum.

Abbildung 10: Regionalisierung an einem einfachen Beispiel mit zwei Parametern. In der Punktwolke wird der Eintrag gesucht, der am nächsten am Zieleintrag (roter Punkt) liegt.

4.6.1 Euklidische Distanz

Zur Berechnung der Euklidischen Distanz müssen die Werte der Parameter normiert werden. Dies liegt daran, dass die verschiedenen EZG-Parameter unterschiedliche Wertebereiche haben (Vivoli et al., 2009a). Mit der Normierung werden alle Werte umgerechnet auf eine Skala von 0 bis 1. Dabei entspricht 0 dem kleinsten und 1 dem grössten im Datensatz vorhandenen Wert des jeweiligen Parameters. Dazu wird die folgende Gleichung verwendet:

$$P(i)_{norm} = \frac{P(i) - P_{min}}{P_{Spannweite}} \quad (6)$$

wobei $P(i)_{norm}$ dem normalisierten Parameterwert des EZG i , $P(i)$ dem ursprünglichen Parameterwert des EZG i und P_{min} und $P_{Spannweite}$ dem kleinsten Parameterwert aller EZG respektive der Wertespannweite des Parameters über alle EZG entspricht.

Die Euklidische Distanz $D(i, j)$ bezeichnet den Unterschied eines Parameterwertes zwischen zwei EZG i und j . Sie wird wie folgt berechnet:

$$D(i, j) = \sqrt{[P(i)_{norm} - P(j)_{norm}]^2} \quad (7)$$

Für mehrere Parameter wird die Summe der Distanzen der einzelnen Parameter verwendet. Es ergibt sich:

$$D(i, j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n [P_{k_{norm}}(i) - P_{k_{norm}}(j)]^2} \quad (8)$$

Je kleiner die Distanz $D(i, j)$, umso ähnlicher sind die beiden Einzugsgebiete i und j bezogen auf die gewählten Parameter. Um den unterschiedlichen Einflüssen der Parameter auf die Abflussvariabilität Rechnung zu tragen, können die Parameter noch gewichtet werden. Daraus ergibt sich

die Formel 9, die aus der Arbeit von Viviroli et al. (2009a) übernommen wurde:

$$D_w(i, j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n w_k [P_{k_{norm}}(i) - P_{k_{norm}}(j)]^2} \quad (9)$$

Dabei steht $D_w(i, j)$ für die gewichtete Distanz zweier EZG i und j und w_k für die Gewichtung des Parameters k .

4.6.2 Auswahl der Parameter und Gewichtungen

Für alle Kombinationen aus Parametern und Zielvariablen (mit Ausnahme der Tages-Pardé-Werte) werden zuerst Korrelationen berechnet. Da sich die Zusammenhänge nicht zwingend linear verhalten müssen, werden Rangkorrelationen nach Spearman verwendet. Für die Tages-Pardé-Werte ist dies nicht möglich, da sie pro EZG jeweils aus 24 Werten bestehen.

Für die Berechnung der Korrelationen werden nur die Zielvariablen von gemessenen EZG verwendet, die nicht für die Validierung des Modells ausgesondert wurden. Basierend auf den Korrelationen kann dann für jede Zielvariable das Parameterset bestimmt werden, das die Zielvariable erklären soll. Die Parametersets setzen sich zusammen aus allen Parametern, die signifikant ($p \leq 0.05$) mit der jeweiligen Zielvariable korrelieren. Da für die Tages-Pardé-Koeffizienten keine Korrelationen berechnet werden, enthalten diese Parametersets alle Parameter. Für die Zielvariablen, die auf den Daten des ganzen Jahres basieren (q_{347} und q_{18}) wird von den meteorologischen Parametern nur der mittlere Jahresniederschlag verwendet, auch wenn die mittleren Monatsniederschläge signifikant korrelieren. Für die Zielvariablen, die auf Monatsdaten basieren (CV , ΔP^{90} und Tages-Pardé) wird, falls signifikant, sowohl der mittlere Jahresniederschlag als auch der mittlere Monatsniederschlag des entsprechenden Monats verwendet. Für die erhaltenen Parametersets werden dann die Gewichtungen für die Regionalisierung gesucht. Dafür gibt es mehrere Ansätze:

Ansatz alle gleich gewichtet

Alle selektierten Parameter werden gleich gewichtet. Dies dient als Vergleichsbasis für die anderen Gewichtungen.

Ansatz Parameter nach Korrelation gewichtet

Die Parameter werden entsprechend ihrer Korrelation mit der Zielvariable gewichtet. Im Vergleich zum ersten Ansatz erhalten dadurch Parameter mit einer stärkeren Korrelation eine höhere Gewichtung und werden für die Regionalisierung stärker in Betracht gezogen. Da für die Tages-Pardé-Werte keine Korrelationen berechnet wurden, fällt dieser Ansatz bei der Zielvariable weg.

Ansatz Optimierung

Die Gewichtungen der Parameter werden zufällig gewählt und dann getestet. Dafür werden in

einer Schleife zwischen 1'000 und 5'000 zufällige Gewichtungen der oben ausgewählten Parameter erstellt. Jede Gewichtung wird dann zwischen allen gemessenen Kalibrierungs-Einzugsgebieten kreuzgetestet. Dadurch wird ihre Güte ermittelt (siehe Kapitel 4.6.3). Die optimierte Gewichtung entspricht der zufälligen Gewichtung, die die höchste Güte erreicht.

Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Gewichtungen willkürlich und ohne hydrologischen Hintergrund erstellt werden. Die beste Gewichtung aus dem Optimierungsprozess ist nur für die gemessenen Einzugsgebiete optimiert. Das bedeutet, dass für diesen Datensatz zwar die besten Ergebnisse erreicht werden, die Anwendung auf andere Daten (hier zum Beispiel die ungemessenen Einzugsgebiete) allerdings eine Extrapolation darstellt und zu grossen Abweichungen führen kann. Dieses Problem verstärkt sich, wenn wie in dieser Arbeit nur eine sehr kleine Datengrundlage zur Verfügung steht. Allerdings können die Auswirkungen dieser Problematik im Rahmen der Validierung des Modells überprüft werden.

Aus diesen Ansätzen ergeben sich folgende Sets an Parametern und Gewichtungen:

- alle signifikant korrelierenden Parameter, gleich gewichtet
- alle signifikant korrelierenden Parameter, nach Korrelation mit Zielvariable gewichtet (dieses Set fehlt für die Tages-Pardé-Koeffizienten)
- alle signifikant korrelierenden Parameter, optimierte Gewichtung

Dabei verfügt jede Zielvariable auf jeder Höhenstufe über ein eigenes Parameterset und muss auch separat optimiert werden, da jede Zielvariable durch andere Parameter beeinflusst wird und in jeder Höhenstufe andere Parameter signifikant korrelieren.

4.6.3 Bewertung der Regionalisierung

Nash-Sutcliffe Efficiency / NSE

Um die Güte der Regionalisierung zu bewerten, muss der erhaltene regionalisierte Wert der Zielvariable überprüft und mit dem aus den empirisch gemessenen Daten berechneten Wert verglichen werden. Die Güte modellierter Daten im Vergleich zu realen, empirischen Werten wird in der Hydrologie oft mit der Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) bewertet (Nash & Sutcliffe, 1970).

Der NSE überprüft in der Kalibrierungs- und Validierungsphase eines Modells für alle modellierten Werte die Abweichung zum tatsächlich gemessenen Wert mit der folgenden Formel:

$$N = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - O_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2} \quad (10)$$

wobei N der NSE, S_i ein simulierter Wert, O_i der zugehörige gemessene Wert und \bar{O} der Durchschnitt aller gemessenen Werte ist. Der NSE nimmt Werte zwischen 1 und $-\infty$ an, wobei 1 einer perfekten Übereinstimmung aller simulierten und zugehörigen gemessenen Werte entspricht. Bei Werten unter 0 ist die durchschnittliche Abweichung der modellierten Werte grösser, als wenn einfach der Mittelwert aller gemessenen Werte verwendet würde (Nash & Sutcliffe, 1970). Viviroli et al. (2009a) bezeichnen NSE-Werte über 0.75 als *ausgezeichnet*, Werte über 0.5 als *gut* und Werte unter 0.2 als *ungenügend*.

Bei den Tages-Pardé-Werten der Monate wird der NSE für die 24 Stundenwerte jedes EZG einzeln berechnet. Die Güte einer Parameter-Gewichtungs-Kombination wird dann als der Median-NSE aller geprüften EZG festgelegt. Bei den anderen Zielvariablen hingegen wird der NSE über die Werte aller EZG zusammen bestimmt.

4.6.4 Regionalisierung und Übertragung der regionalisierten Werte

Kalibrierungsphase

Die gewählten Parameter und Gewichtungen erlauben es nun, für jede Zielvariable die Regionalisierung durchzuführen. Dabei werden in der Kalibrierungsphase für jedes gemessene Kalibrierungs-EZG (ohne die für die Validierung ausgesonderten EZG) pro Zielvariable mit den entsprechenden Parameter-Gewichtungs-Kombinationen diejenigen gemessenen EZG mit der geringsten Euklidischen Distanz ermittelt. Aus den ähnlichsten fünf EZG wird der Median der gesuchten Zielvariable berechnet. Dieser Median stellt den regionalisierten Wert der Zielvariable dar. Dass der Median der fünf nächsten EZG und nicht nur das ähnlichste EZG verwendet wird, führt zu robusteren Werten (McIntyre et al., 2005). Im Anschluss wird für die regionalisierten Werte der Zielvariablen aller gemessenen Kalibrierungs-EZG ein NSE berechnet.

Validierungsphase

Für die Validierung des Modells werden einzelne Stationen bereits von Beginn weg ausgesondert. Die Daten dieser Stationen sind daher weder in die Kalibrierung noch in die Auswahl der Parameter-Gewichtungs-Kombinationen eingeflossen. Ziel der Validierung ist zu Prüfen, ob das Modell auch ausserhalb der Trainingsdaten befriedigende Resultate abliefern. Weicht die Güte des Modells in der Validierungsphase stark von der Güte in der Kalibrierungsphase ab, ist das Modell nicht robust und nur für die Stationen aussagekräftig, auf deren Basis die Kalibrierung durchgeführt wurde (Viviroli et al., 2009b).

In der Validierung werden die Validierungseinzugsgebiete wieder mit denselben Parametern und Gewichtungen wie in der Kalibrationsphase regionalisiert und die ähnlichsten fünf EZG (jetzt aus allen gemessenen EZG) gesucht. Wiederum werden NSE für alle Zielvariablen aus den regionali-

sierten und den gemessenen Werten berechnet.

Anwendungs- / Modellphase

Aus den erhaltenen NSE-Werten der Kalibrierungs- und der Validierungsphase kann ermittelt werden, welche Gewichtungssets für welche Zielvariablen ein gutes Ereignis erzielen. Das jeweils beste Set wird im Anschluss in der Modellphase verwendet.

In der Modellphase werden die Zielvariablen für alle ungemessenen EZG regionalisiert. Dies wird für alle ungemessenen EZG der Schweiz gemacht, die nicht unter die harten Ausschlusskriterien der gemessenen Stationen (Lage im Ausland, Grösse des EZG grösser als 400 km², Kapitel 4.3) fallen. Diese EZG werden ausgeschlossen, da im Modell wegen des Ausschlusses entsprechender Messstationen keine Informationen zu solchen EZG vorhanden sind. Die anderen Ausschlusskriterien (z.B. Beeinflussung durch Speicherkraft) werden hier nicht mehr berücksichtigt. Dies ermöglicht es, Aussagen zu treffen, wie sich das dortige Gewässer ohne Einflussnahme verhalten würde.

Abbildung 11 schafft einen grafischen Überblick über alle Schritte der Regionalisierung von den Grundlagendaten zum Endprodukt, den regionalisierten Zielvariablen in allen ungemessenen EZG.

4.7 Implementierung in Applikation

Die erhaltenen Daten sollen im Rahmen einer interaktiven Applikation dargestellt werden. Dazu wird eine einfache Benutzeroberfläche programmiert. Diese erlaubt es Anwendenden, ein Einzugsgebiet auszuwählen. Die App berechnet dann die entsprechenden regionalisierten Werte dieses Einzugsgebietes und gibt diese zusammen mit weiteren Informationen und Grafiken aus.

Abbildung 11: Grafische Zusammenfassung der Regionalisierung von den Grundlagendaten bis zum Endprodukt: den regionalisierten Daten von ungemessenen EZG.

5 Ergebnisse

5.1 Zielvariablen in den gemessenen Einzugsgebieten

q₃₄₇

Bei der Höhe der Niedrigwasserabflussspende scheint ein räumliches Muster zugrunde zu liegen (Abbildung 12). Die niedrigen Werte unter 0.01 mm/h liegen grossmehheitlich im Schweizer Mittelland. Höhere Werte kommen eher in höheren Lagen vor. Niedrigwasser sind also im Mittelland ausgeprägter als in den Alpen. Dieses Bild ist aber nicht durchwegs konstant. So gibt es auch einige Messstationen in den Alpen, für welche tiefe Werte gemessen und berechnet wurden.

Abbildung 12: Berechnete Werte der Zielvariable q₃₄₇ für alle ausgewählten Messstationen.

q₁₈

Deutlich klarer kann dasselbe Muster bei der Hochwasserabflussspende beobachtet werden (Abbildung 13). Wieder befinden sich die hohen Werte im Alpenbogen und die tieferen Spenden im Mittelland. Folglich fallen die selten auftretenden Hochwasserspenden im Gebirge grösser aus als im Flachland.

Abbildung 13: Berechnete Werte der Zielvariable q_{18} für alle ausgewählten Messstationen.

CV

Gerade umgekehrt verhalten sich die Variationskoeffizienten (Abbildung 14). In allen drei betrachteten Monaten (März, April und Juni) liegen die höchsten Werte im Flachland, während im Alpenbogen tiefere Variationskoeffizienten vorliegen. Dies bedeutet, dass die erwartete durchschnittliche Abweichung der Stundenwerte vom mittleren Monatsabfluss in Einzugsgebieten im Mittelland im Verhältnis grösser ist.

Abbildung 14: Berechnete Werte der Zielvariable CV in den Monaten März, April und Juni für alle ausgewählten Messstationen.

ΔP^{90}

Die positive Abweichung des 90 % Perzentils vom mittleren Monatsabfluss im Juni ist im Mittelland wieder tiefer als in den Alpen (Abbildung 15). Im April liegen die erhöhten Werte vor allem in den Voralpen und den Ostschweizer Alpen (Grossraum Säntis) während die hohen Werte im März eher im Mittelland liegen. Diese Beobachtungen decken sich mit der Analyse der Tagesgänge nach Höhenstufe (Kapitel 4.5.1, Abbildung 9).

Abbildung 15: Berechnete Werte der Zielvariable ΔP^{90} in den Monaten März, April und Juni für alle ausgewählten Messstationen.

Tages-Pardé

Über alle Messstationen gesehen zeigt sich, dass in den obersten Lagen die Tagesgänge im Juni ausgeprägter sind als im März oder im April. In den mittleren Lagen sind tendenziell im April die stärksten Tagesgänge zu beobachten, während dies in der untersten Lage sehr von den einzelnen Stationen abhängt (Abbildung 16).

Abbildung 16: Berechnete Tagesgänge der Tages-Pardé-Werte für ausgewählte Messstationen in allen Höhenstufen in den Monaten März, April und Juni.

In den Abbildungen 17 bis 19 sind die monatlichen Tagesgänge dreier Messstationen in den drei verschiedenen Höhenstufen dargestellt (Rhone@Gletsch, Flibach@Weesen und Etzgerbach@Etzgen). Beim EZG in der obersten Lage (Rhone, Abbildung 17) sind die Auswirkungen der Gletscherschmelze auf den Tagesgang in den Sommermonaten klar erkennbar (geringer Abfluss am Vormittag, hoher Abfluss am Nachmittag). Dasselbe Bild zeigt sich beim EZG in der mittleren Lage (Flibach, Abbildung 18) aufgrund der Schneeschmelze im Frühling. Beim EZG in der untersten Lage (Etzgerbach, Abbildung 19) ist hingegen kein so klarer Tagesgang sichtbar.

Abbildung 17: Berechnete Tages-Pardé-Werte über alle Monate für die Station Rhone@Gletsch in der obersten Höhenstufe (1550 - 4800 m ü. M.).

Abbildung 18: Berechnete Tages-Pardé-Werte über alle Monate für die Station Fli-bach@Weesen in der mittleren Höhenstufe (1000 - 1550 m ü. M.).

Abbildung 19: Berechnete Tages-Pardé-Werte über alle Monate für die Station Etzgerbach@Etzgen in der untersten Höhenstufe (0 - 1000 m ü. M.).

5.2 Regionalisierung

5.2.1 Gewichtung der Einzugsgebietsparameter

Korrelationen

Als erster Schritt der Regionalisierung werden für alle 14 Parameter Rangkorrelationen zu den verschiedenen vorgeschlagenen Zielvariablen (ausser den Tages-Pardé-Werten) berechnet. Dies wird zuerst für alle gemessenen EZG gemacht (Tabelle 3) und dann für die EZG in den einzelnen Höhenstufen wiederholt (Tabellen 4 bis 6).

Über alle gemessenen EZG gesehen korrelieren die physiographischen und die meteorologischen Parameter mit fast allen Zielvariablen signifikant. Zwischen der Grösse des EZG und den Zielvariablen ist allerdings nur beim q_{347} ein starker positiver Zusammenhang erkennbar, die Variationskoeffizienten der Monate März, April und Juni weisen hingegen signifikant negative Zusammenhänge auf. Dass sich die Variationskoeffizienten anders verhalten als die übrigen Zielvariablen (vgl. Kapitel 5.1) zeigt sich auch bei den anderen Parametern.

Die Korrelationen der Landnutzungen mit den Zielvariablen verhalten sich je nach Parameter unterschiedlich. Während die Zielvariablen q_{347} , q_{18} und ΔP^{90} im April und Juni positiv von der Vergletscherung und dem Anteil unproduktiver Fläche abhängen, ist die Abhängigkeit zu den Siedlungs- und den Landwirtschaftsflächen genau andersherum. Die Verkarstung korreliert nur mit dem ΔP^{90} im März und April signifikant.

Tabelle 3: Korrelationen nach Spearman zwischen den verschiedenen Parametern und Zielvariablen. Nicht signifikante Werte ($p > 0.05$) sind rot dargestellt.

Parameter	q_{347} Jahr	q_{18} Jahr	CV Mar	CV Apr	CV Jun	ΔP^{90} Mar	ΔP^{90} Apr	ΔP^{90} Jun
<i>physiographisch</i>								
Fläche	0.35	0.10	-0.38	-0.43	-0.45	-0.06	0.06	0.13
mittlere Höhe	0.54	0.74	-0.33	-0.55	-0.56	0.07	0.49	0.76
maximale Höhe	0.58	0.71	-0.38	-0.60	-0.60	0.06	0.48	0.74
mittlere Hangneig.	0.46	0.64	-0.27	-0.46	-0.44	0.03	0.43	0.67
<i>Landnutzung</i>								
Vergletscherung	0.36	0.39	-0.41	-0.43	-0.55	-0.35	0.02	0.42
Siedlungsflächen	-0.34	-0.56	0.23	0.45	0.47	0.05	-0.31	-0.58
Landwirtschaftsfl.	-0.35	-0.47	0.30	0.39	0.40	0.06	-0.25	-0.47
Waldflächen	-0.07	-0.04	0.18	0.04	0.25	0.42	0.23	-0.12
unproduktive Fl.	0.52	0.67	-0.35	-0.52	-0.52	-0.04	0.38	0.75
<i>Geologie</i>								
Verkarstung	-0.10	0.11	0.09	-0.11	0.05	0.20	0.20	0.00
<i>meteorologisch</i>								
mittlerer NS Jahr	0.47	0.77	-0.08	-0.41	-0.27	0.41	0.71	0.78
mittlerer NS Mar	0.35	0.69	0.01	-0.36	-0.17	0.51	0.69	0.65
mittlerer NS Apr	0.45	0.74	-0.06	-0.32	-0.21	0.39	0.68	0.75
mittlerer NS Jun	0.48	0.72	-0.07	-0.35	-0.19	0.38	0.67	0.78

Die Korrelationen zwischen Parameter und Zielvariablen innerhalb der verschiedenen Höhenstufen (Tabellen 4 bis 6) zeigen ein differenziertes Bild auf. In den verschiedenen Lagen sind unterschiedliche Parameter entscheidend für die Erklärung der Abflussschwankungen. Durch die Aufteilung in die Höhenstufen nimmt die Bedeutung der mittleren und maximalen EZG-Höhe für die Zielvariablen ab, was an deren tieferen Korrelationen erkennbar ist.

Durch die verminderte Datengrundlage in den einzelnen Höhenstufen werden viele Korrelationen schwächer erkennbar. Vor allem in der mittleren Höhenstufe mit nur 38 Messstationen sind viele Korrelationen nicht mehr signifikant (Tabelle 5).

Tabelle 4: *Korrelationen nach Spearman für EZG mit einer mittleren Höhe unter 1000 Höhenmeter. Nicht signifikante Werte ($p > 0.05$) sind rot dargestellt. Für die Korrelation mit der Vergletscherung stehen hier keine Werte zur Verfügung, da keines der EZG vergletschert ist.*

Parameter	q₃₄₇ Jahr	q₁₈ Jahr	CV Mar	CV Apr	CV Jun	ΔP⁹⁰ Mar	ΔP⁹⁰ Apr	ΔP⁹⁰ Jun
<i>physiographisch</i>								
Fläche	0.38	0.07	-0.33	-0.41	-0.46	0.07	0.14	0.10
mittlere Höhe	0.37	0.62	-0.09	-0.22	-0.16	0.61	0.68	0.55
maximale Höhe	0.43	0.58	-0.21	-0.32	-0.24	0.55	0.66	0.53
mittlere Hangneig.	0.14	0.38	-0.05	-0.13	0.02	0.39	0.44	0.33
<i>Landnutzung</i>								
Vergletscherung	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Siedlungsflächen	0.08	-0.06	-0.01	0.11	0.09	-0.09	-0.08	0.00
Landwirtschaftsfl.	-0.16	-0.16	0.13	0.20	0.07	-0.22	-0.23	-0.13
Waldflächen	0.07	0.11	-0.10	-0.19	-0.09	0.17	0.16	0.02
unproduktive Fl.	0.33	0.43	-0.17	-0.20	-0.07	0.36	0.42	0.52
<i>Geologie</i>								
Verkarstung	-0.28	-0.02	0.13	0.13	0.12	0.07	0.04	-0.19
<i>meteorologisch</i>								
mittlerer NS Jahr	0.45	0.73	-0.16	-0.25	-0.08	0.65	0.73	0.73
mittlerer NS Mar	0.35	0.71	-0.05	-0.18	-0.01	0.67	0.69	0.64
mittlerer NS Apr	0.39	0.75	-0.08	-0.16	0.01	0.69	0.77	0.74
mittlerer NS Jun	0.47	0.62	-0.20	-0.19	-0.01	0.49	0.60	0.75

Tabelle 5: Korrelationen nach Spearman für EZG mit einer mittleren Höhe zwischen 1000 und 1550 Höhenmeter. Nicht signifikante Werte ($p > 0.05$) sind rot dargestellt.

Parameter	q ₃₄₇ Jahr	q ₁₈ Jahr	CV Mar	CV Apr	CV Jun	ΔP ⁹⁰ Mar	ΔP ⁹⁰ Apr	ΔP ⁹⁰ Jun
<i>physiographisch</i>								
Fläche	-0.03	-0.61	-0.46	-0.14	-0.31	-0.40	-0.67	-0.56
mittlere Höhe	0.01	0.47	0.40	-0.10	0.04	0.17	0.49	0.52
maximale Höhe	0.15	0.24	0.23	-0.33	0.05	-0.11	0.09	0.46
mittlere Hangneig.	0.30	0.32	0.13	-0.30	0.01	-0.02	0.26	0.44
<i>Landnutzung</i>								
Vergletscherung	0.32	-0.09	-0.18	-0.18	-0.20	-0.11	-0.19	-0.02
Siedlungsflächen	0.02	-0.47	-0.39	-0.06	-0.21	-0.41	-0.57	-0.49
Landwirtschaftsfl.	-0.06	-0.05	0.22	0.16	0.13	-0.02	-0.11	0.12
Waldflächen	-0.08	-0.13	-0.27	0.11	0.02	0.08	0.02	-0.34
unproduktive Fl.	0.10	0.47	0.40	-0.32	0.12	0.09	0.34	0.65
<i>Geologie</i>								
Verkarstung	-0.27	0.07	-0.06	-0.13	-0.49	0.06	0.08	0.02
<i>meteorologisch</i>								
mittlerer NS Jahr	0.19	0.59	0.51	-0.17	0.31	0.33	0.52	0.70
mittlerer NS Mar	0.09	0.56	0.51	-0.14	0.24	0.36	0.49	0.67
mittlerer NS Apr	0.29	0.41	0.38	0.04	0.35	0.19	0.36	0.50
mittlerer NS Jun	0.30	0.60	0.49	-0.13	0.39	0.27	0.49	0.74

Tabelle 6: Korrelationen nach Spearman für EZG mit einer mittleren Höhe über 1550 Höhenmeter. Nicht signifikante Werte ($p > 0.05$) sind rot dargestellt.

Parameter	q ₃₄₇ Jahr	q ₁₈ Jahr	CV Mar	CV Apr	CV Jun	ΔP ⁹⁰ Mar	ΔP ⁹⁰ Apr	ΔP ⁹⁰ Jun
<i>physiographisch</i>								
Fläche	0.13	-0.27	-0.10	-0.38	-0.26	-0.08	-0.29	-0.35
mittlere Höhe	-0.17	0.28	-0.45	0.20	-0.15	-0.69	-0.46	0.34
maximale Höhe	0.02	0.21	-0.28	-0.21	-0.39	-0.36	-0.38	0.07
mittlere Hangneig.	-0.08	0.17	0.21	0.24	0.26	0.18	0.14	0.18
<i>Landnutzung</i>								
Vergletscherung	-0.00	0.47	-0.13	-0.14	-0.36	-0.16	-0.12	0.29
Siedlungsflächen	0.49	-0.42	-0.13	-0.61	-0.31	0.15	-0.08	-0.52
Landwirtschaftsfl.	0.41	-0.43	0.00	-0.38	-0.12	0.27	0.19	-0.41
Waldflächen	0.07	-0.47	0.23	-0.16	0.15	0.32	0.09	-0.46
unproduktive Fl.	-0.24	0.49	-0.26	0.27	-0.11	-0.52	-0.31	0.49
<i>Geologie</i>								
Verkarstung	0.10	-0.14	0.12	-0.41	-0.48	0.38	0.19	-0.36
<i>meteorologisch</i>								
mittlerer NS Jahr	-0.16	0.53	0.53	0.26	0.19	0.35	0.38	0.50
mittlerer NS Mar	0.02	0.46	0.33	-0.09	-0.11	0.43	0.38	0.34
mittlerer NS Apr	-0.18	0.52	0.44	0.43	0.38	0.19	0.27	0.59
mittlerer NS Jun	-0.12	0.49	0.62	0.20	0.17	0.63	0.60	0.41

5.2.2 Kalibrierung und Validierung

Basierend auf diesen Korrelationen wird für jede Kombination aus Höhenstufe und Zielvariable ein Parameterset erstellt, das alle jeweils signifikant korrelierenden Parameter (mit Ausnahme der nicht zugehörigen Monatsniederschläge) umfasst. Für diese Parameterset werden dann die verschiedenen

Gewichtungen definiert (Kapitel 4.6.2). Die im Optimierungsprozess errechneten Gewichtungen für alle Parametersets sind im Anhang in den Tabellen 13 und 14 aufgeführt.

Die NSE-Werte, die diese Parameter-Gewichtungs-Kombinationen in der Kalibrierungs- und der Validierungsphase erzielen, sind in den Tabellen 7-11 aufgelistet. Allgemein stellt sich heraus, dass es in der Güte der Regionalisierung kaum einen Unterschied macht, ob die Parameter alle gleich oder nach ihrer Korrelation mit der Zielvariable gewichtet werden. Die optimierten Gewichtungen schneiden hingegen durchgehend besser ab als die anderen beiden Sets. Ausserdem weichen die Ergebnisse zwischen Kalibrierungs- und Validierungsphase zum Teil stark ab, unerwarteterweise ist teilweise die Güte der Regionalisierung in der Validierungsphase deutlich besser als bei der Kalibrierung.

Im Folgenden werden alle Zielvariablen einzeln betrachtet:

q₃₄₇

Für diese Zielvariable schliesst die Regionalisierung in der Kalibrierung mässig gut ab. Obwohl über alle Höhenstufen hinweg sowie in der untersten Stufe positive NSE-Werte erreicht werden, steigen diese selbst mit der optimierten Gewichtung nicht über 0.35. In den oberen beiden Höhenstufen sinkt der NSE während der Kalibrierung quasi auf Null und wird in der Validierung sogar stark negativ. Dabei muss beachtet werden, dass in der mittleren Höhenstufe nur die Vergletscherung signifikant mit dem q_{347} korreliert, die Regionalisierung also rein auf diesem Parameter basiert. Deshalb kann durch eine angepasste Gewichtung keine Verbesserung erreicht werden. Auch in der obersten Stufe korrelieren nur zwei Parameter (Siedlungs- und Landwirtschaftsfläche) signifikant. Auch dies lässt kaum Raum, um eine gute Gewichtung der Parameter zu finden.

Da die Aufteilung nach Höhenstufe bei dieser Zielvariable keine (resp. nur in der untersten Höhenstufe eine geringe) Verbesserung der Modellgüte bringt, wird für die Regionalisierung des q_{347} auf die ungemessenen EZG auf eine Aufteilung nach Höhenstufen verzichtet und die über alle EZG optimierte Gewichtung der Parameter verwendet. Mit dieser Gewichtung erreicht die Regionalisierung in der Kalibrierung einen *genügenden* NSE knapp über 0.2 (vgl. Kapitel 4.6.3).

Tabelle 7: NSE-Werte für q_{347} pro Höhenstufe mit verschiedenen Parametergewichtungen. Da in der mittleren Höhenstufe nur ein Parameter signifikant korreliert, fällt dort eine angepasste oder optimierte Gewichtung weg. Bewertungsschlüssel: $NSE \geq 0.75$: ausgezeichnet, $0.75 > NSE \geq 0.5$: gut, $0.5 > NSE \geq 0.2$: genügend, $NSE < 0.2$: ungenügend.

Gewichtungsset alle signifikanten Parameter	Höhenstufe			
	alle	<1000	1000 - 1550	≥ 1550
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.16	0.21	0.01	0.01
Validierung	0.42	0.32	-0.07	-2.00
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.17	0.20	NA	0.01
Validierung	0.41	0.20	NA	-2.00
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.23	0.33	NA	0.05
Validierung	0.15	0.24	NA	-2.31

q18

Die Regionalisierung schneidet hier deutlich besser ab. Während die besten Resultate immer noch über alle Stationen hinweg erreicht werden, kommt auch die oberste Höhenstufe auf einen NSE von über 0.6. Nur die mittlere Höhenstufe fällt deutlich ab, die Güte ist aber immer noch über 0.40.

Da die höchsten NSE wiederum ohne Verwendung der Höhenstufen erhalten werden, wird auch hier dieses Set an optimierten Gewichtungen für die Regionalisierung der ungemessenen EZG verwendet. Die Güte der Regionalisierung geht mit einem NSE von 0.74 in der Kalibrierung nur knapp am Attribut *ausgezeichnet* vorbei.

Tabelle 8: NSE-Werte für q_{18} pro Höhenstufe mit verschiedenen Parametergewichtungen. Bewertungsschlüssel: $NSE \geq 0.75$: ausgezeichnet, $0.75 > NSE \geq 0.5$: gut, $0.5 > NSE \geq 0.2$: genügend, $NSE < 0.2$: ungenügend.

Gewichtungsset alle signifikanten Parameter	Höhenstufe			
	alle	<1000	1000 - 1550	≥ 1550
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.68	0.58	0.25	0.60
Validierung	0.62	0.53	-0.01	0.64
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.68	0.60	0.28	0.54
Validierung	0.63	0.57	0.08	0.60
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.74	0.66	0.44	0.62
Validierung	0.70	0.62	0.49	0.57

CV

Der Variationskoeffizient CV wird für die Monate März, April und Juni separat regionalisiert. Die Güte der Regionalisierung ist für die Monate April und Juni deutlich besser als im März, mit Ausnahme der mittleren Höhenstufe. Ausserdem führt die Separierung in Höhenstufen wiederum kaum zu einer Verbesserung des Modells. In der Validierung schliessen die einzelnen Stufen sogar

deutlich schlechter ab als die Gesamtevaluation.

Deshalb wird für die weitere Regionalisierung der ungemessenen EZG wiederum jeweils das über alle Höhenstufen hinweg optimierte Gewichtungsset verwendet. Die erreichten NSE-Werte sind jedoch nur gerade *genügend*.

Tabelle 9: NSE-Werte für CV pro Höhenstufe mit verschiedenen Parametergewichtungen. Bewertungsschlüssel: $NSE \geq 0.75$: ausgezeichnet, $0.75 > NSE \geq 0.5$: gut, $0.5 > NSE \geq 0.2$: genügend, $NSE < 0.2$: ungenügend.

Gewichtungsset alle signifikanten Parameter	Höhenstufe			
	alle	<1000	1000 - 1550	≥ 1550
März				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.21	-0.00	0.19	0.08
Validierung	0.49	-0.07	0.17	0.18
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.19	0.03	0.20	0.16
Validierung	0.43	-0.08	0.20	0.18
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.27	0.09	0.34	0.28
Validierung	0.15	-0.10	0.19	0.02
April				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.31	0.16	-0.20	0.17
Validierung	0.49	0.20	0.03	-5.28
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.31	0.18	-0.20	0.08
Validierung	0.49	0.22	0.03	-5.28
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.41	0.24	-0.05	0.44
Validierung	0.31	0.18	0.21	-4.74
Juni				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.33	-0.03	0.22	0.31
Validierung	0.63	-0.14	0.03	-2.91
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.35	0.03	0.15	0.30
Validierung	0.66	-0.10	0.03	-2.90
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.44	0.18	0.28	0.44
Validierung	0.47	-0.28	0.03	-3.44

ΔP^{90}

Auch die Regionalisierung dieser Zielvariable wird für die drei Monate März, April und Juni separat evaluiert. Mit einer Ausnahme (mittlere Höhenstufe im März) schliesst die Regionalisierung in den einzelnen Höhenstufen hier vergleichbar mit der Regionalisierung über alle Stufen hinweg ab. Trotzdem wird auf die Verwendung der Höhenstufen für die Regionalisierung der ungemessenen EZG verzichtet, da diese bei der Validierung zum Teil stark abfallen.

Während das Modell in den Monaten März und April in der Kalibrierung eine *gute* Güte erreicht, ist diese im Juni sogar *ausgezeichnet* (NSE über 0.75).

Speziell auffallend ist die Güte der Validierung in der mittleren Höhenstufe im März. Dort resultiert ein hoher NSE, obwohl in der Kalibrierung keine guten Werte erreicht werden.

Tabelle 10: *NSE-Werte für ΔP^{90} pro Höhenstufe mit verschiedenen Parametergewichtungen. Bewertungsschlüssel: $NSE \geq 0.75$: ausgezeichnet, $0.75 > NSE \geq 0.5$: gut, $0.5 > NSE \geq 0.2$: genügend, $NSE < 0.2$: ungenügend.*

Gewichtungsset alle signifikanten Parameter	Höhenstufe			
	alle	<1000	1000 - 1550	≥ 1550
März				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.47	0.36	-0.23	0.32
Validierung	-0.37	-0.08	0.61	0.19
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.48	0.39	-0.25	0.30
Validierung	-0.29	-0.06	0.49	0.08
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.53	0.52	0.07	0.38
Validierung	-0.04	-0.47	0.71	0.20
April				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.48	0.46	0.31	0.23
Validierung	0.30	0.31	-0.07	0.29
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.52	0.44	0.31	0.26
Validierung	0.02	0.43	0.03	-0.07
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.55	0.53	0.45	0.50
Validierung	0.03	0.15	-0.73	-0.19
Juni				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.72	0.63	0.46	0.64
Validierung	0.69	0.32	-2.75	0.08
<i>nach jeweiliger Korrelation gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.73	0.64	0.51	0.61
Validierung	0.71	-0.12	-2.84	0.08
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.78	0.67	0.58	0.69
Validierung	0.74	0.29	-2.84	0.08

Tages-Pardé

Da für die Tages-Pardé-Werte keine Korrelationen zu den Parametern berechnet werden können, werden hier alle Parameter (mit Ausnahme der jeweils unpassenden Monatsniederschläge) für die Regionalisierung verwendet. Aus demselben Grund fällt auch das Set weg, bei dem die Parameter anhand der Korrelation gewichtet werden.

Am besten schneiden bei dieser Zielvariable in der Kalibrierungsphase jeweils die oberen beiden Höhenstufen ab. Dort erreicht der NSE mit dem optimierten Gewichtungsset *gute* bis *ausgezeichnete* Werte. Die Evaluierung über alle Höhenstufen hinweg schneidet schlechter ab, allerdings noch etwas besser als in der untersten Höhenstufe (nur *genügend*). Da aber das Modell für die oberen Stufen in der Kalibrierung deutlich besser abschneidet als die Regionalisierung über alle Stufen, werden die Tages-Pardé-Werte der ungemessenen EZG hier auf die Höhenstufen aufgeteilt regionalisiert.

Tabelle 11: NSE-Werte für Tages-Pardé-Koeffizienten pro Höhenstufe mit verschiedenen Parametergewichtungen. Bewertungsschlüssel: $NSE \geq 0.75$: ausgezeichnet, $0.75 > NSE \geq 0.5$: gut, $0.5 > NSE \geq 0.2$: genügend, $NSE < 0.2$: ungenügend.

Gewichtungsset alle Parameter	Höhenstufe			
	alle	<1000	1000 - 1550	≥ 1550
März				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.27	0.18	0.50	0.32
Validierung	0.14	0.19	-2.14	0.26
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.37	0.30	0.66	0.51
Validierung	0.18	0.24	-3.26	0.38
April				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.37	0.24	0.60	0.69
Validierung	0.56	0.36	-2.04	0.91
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.42	0.24	0.70	0.80
Validierung	0.25	0.14	-2.07	0.81
Juni				
<i>alle gleich gewichtet</i>				
Kalibrierung	0.44	0.36	0.48	0.68
Validierung	0.25	0.25	-0.59	0.45
<i>optimierte Gewichtung</i>				
Kalibrierung	0.49	0.45	0.58	0.79
Validierung	0.36	0.15	-0.64	0.36

5.2.3 Regionalisierte Zielvariablen in den ungemessenen Einzugsgebiete

Auf Basis der zuvor gewählten Sets werden für jedes Gesamteinzugsgebiet der Schweiz (Ausnahme: $EZG > 400 \text{ km}^2$ oder $> 50 \%$ Auslandanteil) alle Zielvariablen regionalisiert.

Q₃₄₇

Während die Nierigwasserabflusssspende in tieferen Lagen extremer ausfällt, weist die Zielvariable in den Alpen und im Jura, also in höhergelegenen Gebieten, höhere Werte auf. Eine spezielle Ausnahme bilden einige hoch gelegene und stark vergletscherte Gebiete im Wallis. Dort treten tiefe Werte auf, obwohl für ähnliche EZG in der Nähe höhere Werte regionalisiert werden.

Abbildung 20: Regionalisierte Werte der Niedrigwasserabflusssspende q_{347} für alle Gesamteinzugsgebiete der Schweiz. Leere stellen (weiss) stehen für EZG grösser als 400 km^2 oder für EZG mit mehr als 50% der Fläche im Ausland.

Flüsse, die von höher gelegenen Gebieten ins Mittelland fließen, können hohe Niedrigwasserabflusssspenden bis weit ins Mittelland bringen (z.B. Sihl, Sitter und Thur, Abbildung 20). Solche Einzugsgebiete sind demnach weniger anfällig für hydrologische Trockenheit als nahegelegene EZG ohne Flächenanteilen in höheren Lagen.

q₁₈

Wie schon in der Analyse der berechneten Zielvariablen der Messstationen fällt der räumliche Effekt bei den Hochwasserabflussspenden noch deutlicher aus als beim q_{347} . Die höchsten regionalisierten Werte für die Zielvariable treten in den höchsten Regionen der Alpen auf, während im Mittelland, im Jura sowie in den grossen Alpentälern (Wallis, Engadin) tiefere Werte erreicht werden.

Abbildung 21: Regionalisierte Werte der Hochwasserabflussspende q_{18} für alle Gesamteinzugsgebiete der Schweiz. Leere stellen (weiss) stehen für EZG grösser als 400 km^2 oder für EZG mit mehr als 50 % der Fläche im Ausland.

CV

In der Berechnung der Variationskoeffizienten aus den gemessenen Abflussdaten hatte sich gezeigt, dass diese sich umgekehrt proportional zu den restlichen Zielvariablen verhalten. Dieses Bild wird in der Regionalisierung reproduziert. Die hohen CV entstehen im Mittelland und im Tessin, während in den höheren Lagen (Alpen und Jura) tiefere Variationskoeffizienten erreicht werden.

Dieses Muster gilt in allen drei beobachteten Monaten, wobei die erreichten Werte im April und im Juni insgesamt höher ausfallen als im März.

Abbildung 22: Regionalisierte Werte der Variationskoeffizienten CV im März, April und Juni für alle Gesamteinzugsgebiete der Schweiz. Leere stellen (weiss) stehen für EZG grösser als 400 km² oder für EZG mit mehr als 50 % der Fläche im Ausland.

ΔP^{90}

Die Regionalisierung der Abweichungen des 90 % Perzentils vom mittleren Monatsabfluss zeigt über die untersuchten Monate ein differenziertes Bild auf. Im März werden die höchsten Werte im Jura und den Ausläufern der Voralpen erreicht. Dies verschiebt sich im April in die Voralpen und dann im Juni in die hochalpinen Gebiete (Abbildung 23). Der bei den Messstationen beobachtete Effekt (Kapitel 5.1) wird also durch die Regionalisierung auch auf die ungemessenen Einzugsgebiete übertragen.

Um vom ΔP^{90} auf das 90 % Perzentil des Abflusses eines Einzugsgebietes zu kommen, können die erhaltenen Werte mit den von Pfändler & Zappa (2006) modellierten mittleren Monatsabflüssen addiert werden. Entsprechende Karten finden sich im Anhang (Abbildung 28).

Abbildung 23: Regionalisierte Werte der Differenz aus P^{90} und \bar{Q}_i für die Monate März, April und Juni für alle Gesamteinzugsgebiete der Schweiz. Leere stellen (weiss) stehen für EZG grösser als 400 km² oder für EZG mit mehr als 50 % der Fläche im Ausland.

Tages-Pardé

Für jedes Einzugsgebiet wird ein Graph erstellt, der die regionalisierten Tages-Pardé-Werte abbildet. Es werden jeweils die Werte für den Monat angezeigt, bei dem in der Höhenstufe des Einzugsgebiets die grösste Variabilität erwartet wird (März, April oder Juni). Im Graph sind jeweils die regionalisierte Kurve des gewählten EZG sowie die Kurven der fünf gewählten ähnlichen EZG mit Messstation, aus denen die regionalisierte Kurve hergeleitet wurde, dargestellt (Abbildung 24a). Für Einzugsgebiete, in denen eine Messstation vorhanden ist, wird zusätzlich die aus den Messwerten dieser Station berechnete Kurve dargestellt (Abbildung 24b).

Abbildung 24: a) regionalisierte Tages-Pardé-Werte für den Oberaargletscher, b) aus Messdaten berechnete und regionalisierte Tages-Pardé-Werte für die Rhone bei Gletsch.

5.3 Applikation

Die entwickelte Applikation ermöglicht es Nutzenden, auf die Resultate dieser Arbeit in Form der regionalisierten Werte der Indikatoren für Abflussvariabilität (Zielvariablen) zuzugreifen. Für ein gewähltes Einzugsgebiet werden auf Knopfdruck die Zielvariablen zur Verfügung gestellt. Ausserdem erscheint eine Abbildung mit den regionalisierten Tages-Pardé-Werten des gewählten EZG (Abbildung 26 im Anhang). Falls im gewählten EZG Messdaten vorhanden sind, werden neben den regionalisierten auch die berechneten Werte der Zielvariablen und Tages-Pardé-Koeffizienten angezeigt (Abbildung 27 im Anhang).

6 Diskussion

6.1 Zielvariablen in den gemessenen Einzugsgebieten

q_{347} und q_{18}

Bei mehreren Zielvariablen fällt auf, dass sie ein räumliches Muster bilden (Kapitel 5.1). Dass sowohl die Niedrigwasserabflussspende q_{347} als auch die Hochwasserabflussspende q_{18} im Gebirge höher ausfällt, hängt sicher direkt mit der generell höheren Abflussspende in hohen Lagen (Pfaundler & Zappa, 2006; Abbildung 25a) und der grösseren Niederschlagsmenge (Frei et al., 2018; Abbildung 25b) zusammen.

Dass dieser Trend beim q_{347} weniger stark ausfällt, liegt vermutlich daran, dass während der Niedrigwasserperiode im Gebirge der Niederschlag als Schnee liegenbleibt, und die Abflüsse in dieser Zeit vergleichsweise gering ausfallen, was trotz höherem Niederschlag zu tieferen Werten führt.

Abbildung 25: Modellerte Werte a) der mittleren Jahresabflüsse (Pfaundler & Zappa, 2006) und b) der mittleren Jahresniederschläge (Frei et al., 2018) für alle Einzugsgebiete.

CV

Der Grund dafür, dass sich der Variationskoeffizient genau umgekehrt verhält und die höchsten Werte im Mittelland annimmt, liegt vermutlich in der Art der Berechnung. Als einzige Zielvariable wird der CV nicht durch die Fläche normiert, sondern über den mittleren Monatsabfluss (Kapitel 4.5.2, Gleichung 3). Während die Variabilität im Verhältnis zur Fläche des EZG also in den Bergen grösser ist als im Flachland, ist dort die Variabilität im Verhältnis zum Abfluss grösser. Dies kann wiederum in Verbindung mit den generell höheren Abflussspenden im Gebirge erklärt werden (Pfaundler & Zappa, 2006; Abbildung 25a). Da die mittleren Abflüsse im Flachland tiefer sind, führen dort schon kleinere Variabilitäten zu relativ hohen Variationskoeffizienten.

ΔP^{90}

Die bei der Zielvariable ΔP^{90} beobachteten saisonalen Veränderungen zwischen den Monaten März,

April und Juni decken sich mit den aufgrund der Abflussregime (Weingartner & Aschwanden, 1992) und der sich mit der Höhe verändernden Schmelzperiode (Fohrer et al., 2016) gestellten Erwartungen: Je höher die Lage, desto später tritt die Schmelze ein. Glazial geprägte Einzugsgebiete haben speziell im Hochsommer die höchsten Abflüsse und als Folge daraus auch dann die höchsten Hochwasserabflüsse.

Tages-Pardé

Die Tages-Pardé-Koeffizienten wurden eingeführt, um die Abflussvariabilität in Form von gemittelten Tagesgängen darzustellen. Es stellt sich die Frage, warum einzelne Kurven schön gerundet aussehen (z.B. Abbildung 17 Monat 6), während andere Kurven von Stunde zu Stunde stark oszillieren (z.B. Abbildung 18 Monat 7). Dies liegt vermutlich an in der Berechnung der Tages-Pardé-Koeffizienten verwendeten mittleren stündlichen Abfluss (Gleichung 5). In Einzugsgebieten und Monaten mit sehr konstanten Tagesgängen aus Schmelzprozessen (Fohrer et al., 2016) können die Tages-Pardé-Koeffizienten diese Tagesgänge gut abbilden. Wenn aber andere, weniger kontinuierlich ablaufende Prozesse (z.B. Starkniederschläge) die Tagesgänge stark beeinflussen, können diese Extremwerte die Mittelwerte beeinflussen und zu einer nicht homogenen Kurve führen.

Die Tages-Pardé-Koeffizienten zeigen also gut, ob ein Grossteil der Abflussvariabilität in einem Einzugsgebiet nach einem konstanten Muster verläuft oder eher zufällig auf den ganzen Tag verteilt auftritt.

6.2 Regionalisierung

6.2.1 Korrelationen

Da die Variationskoeffizienten ein anderes räumliches Muster aufweisen als die anderen Zielvariablen überrascht es auch nicht, dass ihr Verhalten bezüglich der Einzugsgebietsparameter anders ist. Während die Korrelation des q_{18} mit der mittleren Höhe zum Beispiel stark positiv ist (der Wert nimmt also mit der Höhe zu), verhalten sich die CV umgekehrt und nehmen mit der Höhe ab. Dies konnte im Zusammenhang mit dem räumlichen Muster dieser Zielvariablen bereits im Kapitel 5.1 gezeigt werden. Derselbe negative Zusammenhang gilt auch für die Korrelationen mit den anderen Parametern, z.B. der Vergletscherung oder dem mittleren Niederschlag. Dies kann natürlich damit zusammenhängen, dass diese Parametern wiederum stark von der Höhe abhängig sind.

Die unterschiedlichen Richtungen der Zusammenhänge zwischen Zielvariablen und Landnutzungsparametern können vor dem Hintergrund der Theorie diskutiert werden (Kapitel 2.1.2). Dass eine hohe Vergletscherung zu höheren Niedrig- und Hochwasserabflüssen führt, kann mit der Speicherung von Wasser in Form von Eis und dessen konzentrierter Freigabe während der Schmelzperiode erklärt werden (Fohrer et al., 2016). Ein höherer Siedlungsanteil sollte nach Hundecha & Bárdossy

(2004) jedoch ebenfalls zu höheren Abflussspitzen und somit zu höheren q_{18} - und ΔP^{90} -Werten führen. Der negative Zusammenhang ist dort also vermutlich nicht direkt kausal, sondern liegt eher an der Abnahme der Siedlungsdichte mit der Höhe und den erhöhten Werten der Zielvariable in höheren Lagen.

Hohe Korrelationen zwischen den Zielvariablen, die hohe Abflüsse repräsentieren (q_{18} und ΔP^{90}) und der Einzugsgebietshöhe lassen sich durch den wichtigen Einfluss von Schmelzprozessen auf hohe Abflüsse im Sommer (Fohrer et al., 2016; Kneib et al., 2020) erklären. Im März, wenn durch Schmelze vor allem in höheren EZG noch keine grossen Abflüsse produziert werden, ist auch die Korrelation zwischen ΔP^{90} und Höhe nicht signifikant (Tabelle 3).

Dass, wenn nach Höhenstufe unterschieden wird, kaum noch signifikante Korrelationen zwischen Zielvariablen und Parametern erkannt werden können, stellt sich als grosses Problem heraus. Durch die geringe Anzahl verfügbarer Messstationen pro Stufe wird die Hürde sehr gross, dass ein Zusammenhang noch als statistisch signifikant ($p \leq 0.05$) gewertet werden kann. Die Folge ist, dass kaum noch Parameter für die Regionalisierung verwendet werden können. Am extremsten zeigt sich dies beim q_{347} in der mittleren Höhenstufe, wo nur noch ein Parameter (die Vergletscherung) signifikant korreliert. In der Konsequenz wird die Ähnlichkeit der Einzugsgebiete nur noch anhand der Vergletscherung beurteilt. Das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Güte des Modells.

6.2.2 Güte der Kalibrierung und Validierung

Die aus dem Optimierungsprozess stammenden Gewichtungen erreichen in der Kalibrierung in jedem Fall mindestens gleich gute, zum Teil jedoch wesentlich bessere Ergebnisse als die anderen Gewichtungen (alle gleich oder nach Korrelation gewichtet). Das wird auch erwartet, da die anderen Gewichtungen im Rahmen der Optimierung bei einer genug grossen Anzahl getesteter zufälliger Gewichtungen auch getestet werden sollten. Der rechnerisch grosse Aufwand der Optimierung lohnt sich also.

Eine Abweichung des NSE in der Validierung von der in der Kalibrierung erreichten Güte ist grundsätzlich zu erwarten (Viviroli et al., 2009b). Das liegt daran, dass das Modell anhand anderer Daten kalibriert wurde und für diese Daten auch die besten Resultate erreicht. Die zum Teil starke Abweichung (teilweise sogar nach oben) kann hingegen nur mit der sehr geringen Anzahl EZG zusammenhängen, die für die Validierung ausgesondert wurden. Dadurch ist es stark vom Zufall abhängig, ob das Modell gerade für diese EZG besonders gut funktioniert oder nicht. In Anbetracht der generell sehr geringen Datengrundlage war dies allerdings nicht zu verhindern.

Dass das Modell in den verschiedenen Höhenstufen nicht gleich gut abschneidet (z.B. Tabelle 9), ist

sicher mehrheitlich auf die unterschiedliche Anzahl Messstationen in diesen Stufen zurückzuführen. So gibt es in der mittleren Höhenstufe zwischen 1000 und 1550 m ü. M. für die Kalibrierungsphase nur 38 Stationen. Diese sehr geringe Datengrundlage führt dazu, dass die Einzugsgebiete, die laut Regionalisierung dem ZielEZG am ähnlichsten sind, diesem gar nicht unbedingt sehr ähnlich sind, was die Qualität der Ergebnisse verringert. Auf der höchsten Stufe gibt es hingegen 58 Stationen, was zwar immer noch eine dünne, aber doch etwas bessere Ausgangslage schafft.

Insgesamt kann also die Erkenntnis von Viviroli et al. (2009a), dass durch die Verwendung von Höhenstufen in der Regionalisierung bessere Resultate erzielt werden, in dieser Arbeit nicht bestätigt werden.

Ein weiterer möglicher Grund, der zu Ungenauigkeiten in der Regionalisierung der Werte in den einzelnen Höhenstufen führen kann, sind die abrupten Grenzen der Höhenstufen selbst. Für Einzugsgebiete am Rand einer Höhenstufe können jeweils nur Vergleichseinzugsgebiete hinzugezogen werden, deren Höhe einseitig abweicht. Dies kann zur Verzerrung der Ergebnisse führen. Viviroli et al. (2009a) schlagen in ihrer Arbeit einen Höhenpuffer vor, um betroffenen EZG im Randbereich eine breitere Auswahl an Vergleichseinzugsgebieten zu liefern. Dies könnte zu einer Verbesserung der Resultate beitragen.

Dass der q_{347} generell, aber insbesondere in den höheren Lagen, von der Regionalisierung nur knapp genügend gut reproduziert werden kann, liegt vermutlich am Fokus der Arbeit auf hohen Abflussvariabilitäten. Obwohl der Indikator ebenfalls ein Mass für die Variabilität ist, liegt die Niedrigwasserperiode meist zeitlich getrennt vom Zeitraum der grössten Tagesschwankungen und wird auch von anderen Parametern bestimmt. Kuentz et al. (2017) beschreiben zum Beispiel den grossen Einfluss der Geologie auf den Basisabfluss in Einzugsgebieten. In dieser Arbeit werden jedoch (mit Ausnahme der Verkarstung) keine geologischen Parameter verwendet. Der Einbezug von weiteren Parametern könnte die Regionalisierung in dieser Hinsicht also noch verbessern.

Im Gegensatz dazu werden bei den Zielvariablen q_{18} und ΔP^{90} gute Ergebnisse erzielt. Die Regionalisierung mittels der in dieser Arbeit verwendeten Parameter scheint also für Hochwasserindikatoren bessere Resultate zu liefern.

Dass bei der Regionalisierung der Tages-Pardé-Werte als einzige Zielvariable eine deutliche Verbesserung erreicht wird, wenn nach Höhenstufen differenziert wird, kann mehrere Gründe haben. Ein grosser Unterschied ist, dass in der Parameterauswahl keine Parameter wegen nicht-signifikanter Korrelation ausgeschlossen wurden. Dadurch gibt es bei der Wahl der Gewichtungen im Optimierungsprozess auch innerhalb der Höhenstufen mehr Möglichkeiten, was zu besseren Ergebnissen

führen kann.

6.2.3 Regionalisierte Zielvariablen in den ungemessenen Einzugsgebiete

Bei der Betrachtung der regionalisierten Daten gilt es, die Güte der Regionalisierung der jeweiligen Zielvariable mit einzubeziehen. So sollte den Werten des q_{347} (Abbildung 20) weniger Vertrauen entgegengebracht werden als zum Beispiel dem q_{18} oder den ΔP^{90} (Abbildungen 21 und 23).

Allgemein kann beobachtet werden, dass die Muster, die sich bei der Berechnung der Zielvariablen aus den Daten der Messstationen gezeigt haben (Kapitel 5.1), durch die Regionalisierung für die ungemessenen Einzugsgebieten reproduziert werden (Kapitel 5.2.3). Dies kann als Bestätigung dafür gewertet werden, dass die Regionalisierung sinnvolle Werte hervorbringt.

In den regionalisierten Daten des q_{347} tritt eine Ausnahme auf. Obwohl das Muster der höheren Werte in höheren Lagen allgemein gut übertragen wurde, weisen einige hoch gelegene und stark vergletscherte EZG im Wallis tiefe Werte auf. Diese Anomalie kann vermutlich auf die Daten einer einzigen Messstation (Massa@Blatten) zurückgeführt werden. Für diese Station wurde ein tiefer q_{347} berechnet (vgl. Abbildung 12). Da es nur wenige Messstationen in dieser Höhe und mit einem vergleichbar hohen Vergletscherungsgrad gibt, nimmt diese eine Messstation in der Regionalisierung ein entsprechend hohes Gewicht ein.

Dass die CV-Werte im April und Juni höher sind als im März (Abbildung 22) könnte wiederum damit zutun haben, dass diese Variable sensibel auf die Höhe des mittleren Abflusses reagiert (vgl. Kapitel 6.1). In den tieferen Lagen, wo die CV-Werte hoch sind, sind die Abflüsse im April und im Juli tiefer als im März. Dadurch haben Schwankungen in diesen Monaten einen höheren Einfluss auf den CV, was die höheren Werte in diesen Monaten erklären kann.

In den Ergebnissen der Zielvariable ΔP^{90} (Abbildung 23) zeigt sich schön, wie sich die Lage der höchsten Abflussvariabilität im Laufe des Sommers von tieferen Lagen in die Höhe verschiebt. Diese Verschiebung kann direkt mit dem unterschiedlichen Zeitpunkt der Schmelze in Verbindung gebracht werden (Weingartner & Aschwanden, 1992).

6.3 Unsicherheiten der Resultate

In dieser Arbeit werden viele Daten verwendet, die in sich bereits Unsicherheiten enthalten. Durch die Kombination dieser Daten und deren Anwendung in der Regionalisierung können diese sich auch auf die vorliegenden Resultate auswirken.

Beispiele für Unsicherheiten in den Grundlagendaten sind Messfehler (z.B. Über- und Unterschät-

zung von Extremabflüssen bei Abflussmessungen, Fohrer et al., 2016), die Vernachlässigung von unterirdischen Abflüssen in der Definition der Teileinzugsgebiete (BAFU, 2021), Probleme mit räumlicher Auflösung in kleinräumig heterogenem Gelände (z.B. Arealstatistik, BAFU, 2019) oder in der Modellierung von Niederschlägen (Frei et al., 2018).

Beispiele für Unsicherheiten, die im Rahmen der Datenaufbereitung und während der Regionalisierung hinzukommen, betreffen die Lage der Messstationen innerhalb des zugewiesenen EZG (also inwiefern das gewählte EZG mit dem tatsächlichen EZG der Station übereinstimmt, vgl. Kapitel 4.4), die Wahl der jeweils für die Regionalisierung verwendeten Parameter sowie die Gewichtung dieser Parameter. Ausserdem spielt natürlich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Messstationen eine Rolle, also wie ähnlich die zugeteilten, gemessenen EZG dem gesuchten EZG tatsächlich sind. Die erreichten NSE-Werte bieten zumindest einen Anhaltspunkt für die innerhalb der Regionalisierung entstandenen Ungenauigkeiten.

Die Verwendung der Zielvariable ΔP^{90} im Zusammenspiel mit extern modellierten mittleren Monatsabflüssen ermöglicht es, einen Teil der Unsicherheit zu vermindern.

6.4 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass bereits mit einem einfachen Regionalisierungsansatz Indikatoren für Abflussvariabilität von gemessenen auf ungemessene Einzugsgebiete übertragen werden können. Dabei kristallisieren sich zwischen den einzelnen Indikatoren Unterschiede in der Qualität der Regionalisierung heraus. Indikatoren für hohe Abflüsse (q_{18} und ΔP^{90}) erreichen bessere Resultate als solche für Niedrigwasser (q_{347}).

Für die erste Forschungsfrage *„Können Indikatoren für Abflussvariabilität (sowohl im Hoch- als auch im Niedrigwasserbereich) von gemessenen Einzugsgebieten auf Basis von einfach bestimmbareren Einzugsgebietsparametern direkt auf andere, ungemessene Einzugsgebiete übertragen werden?“* kann die Hypothese *„Mit einem mehrstufigen Modell können die Abflussdaten der gemessenen Einzugsgebiete analysiert, die entscheidenden Indikatoren berechnet, die für die Regionalisierung zentralen Parameter herausgefiltert und damit die Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten regionalisiert und abgeschätzt werden.“* also teilweise angenommen werden.

Bei der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage *„Gibt es Unterschiede in der Güte der modellierten Abflussschwankungen? Folgen diese Unterschiede gewissen (räumlichen / zeitlichen) Mustern?“* bewahrheitet sich die Arbeitshypothese *„In höhergelegenen Einzugsgebieten ist die Abweichung der modellierten von den empirisch gemessenen Indikatoren grösser, da die Datengrundlage, die Anzahl Messstationen, für diese Gebiete kleiner ist.“* nur teilweise. Für die meisten Zielvariablen wirkt

sich die mangelnde Auswahl an Messstationen in den oberen Höhenstufen tatsächlich negativ auf die Güte der Regionalisierung aus. Am stärksten betroffen ist allerdings die mittlere Höhenstufe, während in der höchsten Stufe meist wieder bessere Resultate erhalten werden. Beim Tages-Pardé ist die Modellgüte in den oberen beiden Stufen jedoch sogar besser als in der untersten Stufe.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Regionalisierungsansatz

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es mit einem relativ einfachen Regionalisierungsansatz möglich ist, Indikatoren für Abflussvariabilität von gemessenen auf ungemessene Einzugsgebiete zu übertragen. Es konnte gezeigt werden, dass das Modell vor allem im Hochwasserbereich gute Daten liefert, während im Niedrigwasserbereich noch Verbesserungspotential vorliegt.

Die Ausgangslage für die Regionalisierung könnte weiter verbessert werden, indem vor allem in höher gelegenen Gebieten und insbesondere in der mittleren Höhenstufe zwischen 1000 und 1550 m ü. M. mehr Abflussmessstationen gebaut und unterhalten würden. Dies würde eine ausgewogenere Kalibrierung und vor allem Validierung ermöglichen.

Tages-Pardé-Koeffizienten

Der Ansatz der Tages-Pardé-Koeffizienten ermöglichte es, Tagesgänge zu analysieren. Er lieferte dann aussagekräftige Resultate, wenn die Abflüsse mehrheitlich einem konstanten Tagesgang folgen und es wenige zufällig verteilte Extremabflüsse gibt, die das Bild verzerren.

In einem nächsten Schritt könnten in Anlehnung an die Abflussregime von Aschwanden & Weingartner (1985) typische Tagesgänge gruppiert und Einzugsgebiete in Gruppen mit ähnlich verlaufenden Tagesgängen eingeteilt werden.

Applikation

In einer Weiterentwicklung der Applikation wäre es spannend, eine Sensitivitätsanalyse einzubauen, mit der untersucht werden kann, wie sehr sich die Gewichtung der Parameter auf das Ergebnis der Regionalisierung für einzelne Einzugsgebiete auswirkt.

Eine andere Erweiterung könnte die Auswirkungen von Veränderungen der Parameter untersuchen. In dem mit den Parametern eines Einzugsgebiets gespielt werden kann, könnte der Auswirkung von Landnutzungsveränderung und Klimaerwärmung auf die Abflussvariabilität nachgegangen werden.

Literatur

- Aschwanden, H. & Weingartner, R. (1985). *Die Abflussregimes der Schweiz*. Bern: Geographisches Institut der Universität Bern, Abt. physikalische Geographie - Gewässerkunde.
- BAFU. (2008). *Hydrogeologische Übersichtskarte der Schweiz*. Bundesamt für Umwelt BAFU.
- BAFU. (2009). *Bestimmung des Abflussregimetyps*. Zugriff am 6.9.2022 auf <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html>
- BAFU. (2013). *150 Jahre Hydrometrie in der Schweiz*. Zugriff am 8.9.2022 auf <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-48362.html>
- BAFU. (2019). *Produktdokumentation Gesamteinzugsgebiete* (Bericht). Bern: Bundesamt für Umwelt BAFU.
- BAFU. (2020). Klimawandel in der Schweiz. Indikatoren zu Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen. *Umwelt-Zustand* (Nr. 2013).
- BAFU. (2021). *Modelldokumentation Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer* (Bericht). Bern: Bundesamt für Umwelt BAFU / Abteilung Hydrologie.
- BAFU. (2022). *Muota - Ingenbohl*. Zugriff am 03.09.2022 auf <https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2084.html>
- Berghuijs, W. R., Sivapalan, M., Woods, R. A. & Savenije, H. H. G. (2014). Patterns of similarity of seasonal water balances: A window into streamflow variability over a range of time scales. *Water Resources Research*, 50 (7), 5638-5661. doi: <https://doi.org/10.1002/2014WR015692>
- Blöschl, G. & Sivapalan, M. (1995). Scale issues in hydrological modelling: A review. *Hydrological Processes*, 9 (3-4), 251-290. doi: <https://doi.org/10.1002/hyp.3360090305>
- Brunner, M. I., Furrer, R., Sikorska, A. E., Viviroli, D., Seibert, J. & Favre, A.-C. (2018). Synthetic design hydrographs for ungauged catchments: a comparison of regionalization methods. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 32 (7), 1993-2023. doi: 10.1007/s00477-018-1523-3
- Bühlmann, A. & Schwanbeck, J. (2018). Einzugsgebiete der Fliessgewässer. Hydrologischer Atlas

der Schweiz.

- Dubas, M. & Pigueron, Y. (2009). *Leitfaden zur Durchführung von Grobanalysen von Kleinkraftwerken* (Bericht). Kanton Wallis - Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung.
- Estoppey, R., Kiefer, B., Kummer, M., Lagger, S. & Aschwanden, H. (2000). *Wegleitung: Angemessene Restwassermengen - Wie können sie bestimmt werden?* (Umwelt-Vollzug). Bern: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL.
- Floriancic, M. G., Spies, D., van Meerveld, I. H. J. & Molnar, P. (2022). A multi-scale study of the dominant catchment characteristics impacting low-flow metrics. *Hydrological Processes*, 36 (1), e14462. doi: <https://doi.org/10.1002/hyp.14462>
- Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A. & Weiler, M. (2016). *Hydrologie* (N. Fohrer, Hrsg.). Bern: Haupt Verlag.
- Frei, C. & Fukutome, S. (2022). Extreme Punktniederschläge. In *Daten- und Analyseplattform. Hydrologischer Atlas der Schweiz*.
- Frei, C., Isotta, F. A. & Schwanbeck, J. (2018). Mittlere Niederschlagshöhen 1981–2010. In *Daten- und Analyseplattform. Hydrologischer Atlas der Schweiz*.
- Gabriel, H. (2009). Hochwasserablauf in Flussstrecken. In G. Blöschl (Hrsg.), *Wiener Mitteilungen - Wasser, Abwasser, Gewässer* (Bde. 216, Hochwässer - Bemessung, Risikoanalyse und Vorhersage, S. 59-70). Wien.
- Giesecke, J. & Mosonyi, E. (2009). *Wasserkraftanlagen - Planung, Bau und Betrieb* (5. Aufl.). Heidelberg: Springer. doi: 10.1007/978-3-540-88989-2
- GLAMOS. (2020). Swiss Glacier Inventory 2016, release 2020, Glacier Monitoring Switzerland. doi: 10.18750/inventory.2016.r2020
- Gurtz, J. & Baltensweiler, H., A. and Lang. (1999). Spatially distributed hydrotope-based modelling of evapotranspiration and runoff in mountain basins. *Hydrological Processes*, 13, 2751-2768. doi: 10.1002/(SICI)1099-1085(19991215)13:173.3.CO;2-F
- Hundecha, Y. & Bárdossy, A. (2004). Modeling of the effect of land use changes on the runoff generation of a river basin through parameter regionalization of a watershed model. *Journal of*

- Hydrology*, 292 (1), 281-295. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.002>
- Kleeberg, H. B., Mauser, W., Peschke, G. & Streit, U. (1999). *Hydrologie und Regionalisierung - Ergebnisse eines Schwerpunktprogramms (1992 bis 1998)* (Bericht). Deutsche Forschungsgemeinschaft.
- Kneib, M., Cauvy-Fraunié, S., Escoffier, N., Boix Canadell, M., Horgby, Å. & Battin, T. (2020). Glacier retreat changes diurnal variation intensity and frequency of hydrologic variables in alpine and andean streams. *Journal of Hydrology*, 583, 124578. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124578>
- Kuentz, A., Arheimer, B., Hundecha, Y. & Wagener, T. (2017). Understanding hydrologic variability across europe through catchment classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21 (6), 2863-2879. doi: 10.5194/hess-21-2863-2017
- KWO. (2018). *KWO-Anlageschema*. Zugriff am 6.9.2022 auf <https://www.grimselstrom.ch/wp-content/uploads/2018/12/KWO-Anlageschema-ohne-Projekte-2018-DE-1.pdf>
- Laaha, G. & Blöschl, G. (2006). A comparison of low flow regionalisation methods—catchment grouping. *Journal of Hydrology*, 323 (1), 193-214. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.09.001>
- Laudon, H., Sjöblom, V., Buffam, I., Seibert, J. & Mörth, M. (2007). The role of catchment scale and landscape characteristics for runoff generation of boreal streams. *Journal of Hydrology*, 344 (3), 198-209. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.07.010>
- LAWA. (2017). *Richtlinie zur Erstellung und Veröffentlichung des Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuchs im Internet* (Bericht). Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser.
- Ley, R., Casper, M. C., Hellebrand, H. & Merz, R. (2011). Catchment classification by runoff behaviour with self-organizing maps (som). *Hydrology and Earth System Sciences*, 15 (9), 2947-2962. doi: 10.5194/hess-15-2947-2011
- Lustenberger, F., Zappa, M. & Wechsler, T. (2021). *Schlussbericht Entwicklung des Wasserangebots im Kanton Zürich: Zukünftige Abflussszenarien für den Kanton Zürich* (Bericht). Zürich: Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
- Margot, A., Sigg, R., Schädler, B. & Weingartner, R. (1992). Beeinflussung der Fließgewässer durch Kraftwerke ($\geq 300\text{kw}$) und Seeregulierungen. Hydrologischer Atlas der Schweiz - Tafel

5.3.

- McIntyre, N., Lee, H., Wheater, H., Young, A. & Wagener, T. (2005). Ensemble predictions of runoff in ungauged catchments. *Water Resources Research*, 41, W12434. doi: <https://doi.org/10.1029/2005WR004289>
- Merz, R., Blöschl, G. & Parajka, J. (2006). Spatio-temporal variability of event runoff coefficients. *Journal of Hydrology*, 331 (3), 591-604. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.06.008>
- Nash, J. & Sutcliffe, J. (1970). River flow forecasting through conceptual models part i — a discussion of principles. *Journal of Hydrology*, 10 (3), 282-290. doi: [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(70\)90255-6](https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6)
- Pardé, M. (1920). Le regime des cours d'eau en suisse. *Revue Geographie Alpine* (VII), 359-457.
- Pfaundler, M., Dübendorfer, C. & Zysset, A. (2011). *Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fließgewässer. Hydrologie - Abflussregimes Stufe F (flächendeckend)*. (Umwelt-Vollzug Nr. 1107). Bern: Bundesamt für Umwelt.
- Pfaundler, M., Weingartner, R. & Diezig, R. (2006). Versteckt hinter den Mittelwerten - die Variabilität des Abflussregimes. *Hydrologie und Wasserbewirtschaftung*, 3, 116-123.
- Pfaundler, M. & Zappa, M. (2006). Die mittleren Abflüsse über die ganze Schweiz. Ein optimierter Datensatz im 500x500-m-Raster. *Wasser, Energie, Luft*, 98 (4), 291-298.
- Pfister, C., Weingartner, R. & Lauterbacher, J. (2006). Hydrological winter droughts over the last 450 years in the Upper Rhine basin: a methodological approach. *Hydrological sciences journal*, 51 (5), 966-985.
- Schwanbeck, J. & Bühlmann, A. (2018). Gebietskenngrößen. In *Daten- und Analyseplattform. Hydrologischer Atlas der Schweiz*.
- Speich, M. J. R., Zappa, M., Scherstjanoi, M. & Lischke, H. (2020). Forests and hydrology under climate change in Switzerland v1.0: a spatially distributed model combining hydrology and forest dynamics. *Geoscientific Model Development*, 13 (2), 537-564. doi: [10.5194/gmd-13-537-2020](https://doi.org/10.5194/gmd-13-537-2020)
- Viviroli, D., Mittelbach, H., Gurtz, J. & Weingartner, R. (2009a). Continuous simulation for flood estimation in ungauged mesoscale catchments of Switzerland – part ii: Parameter regionalisation and flood estimation results. *Journal of Hydrology*, 377 (1), 208-225. doi: <https://doi.org/>

10.1016/j.jhydrol.2009.08.022

Viviroli, D., Zappa, M., Schwanbeck, J., Gurtz, J. & Weingartner, R. (2009b). Continuous simulation for flood estimation in ungauged mesoscale catchments of Switzerland – part I: Modelling framework and calibration results. *Journal of Hydrology*, 377 (1), 191-207. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.023>

Viviroli, D., Zappa, M., Gurtz, J. & Weingartner, R. (2009c). An introduction to the hydrological modelling system Prevalh and its pre- and post-processing-tools. *Environmental Modelling and Software*, 1209–1222. doi: 10.1016/j.envsoft.2009.04.001

Viviroli, D. & Weingartner, R. (2004). The hydrological significance of mountains: from regional to global scale. *Hydrology and Earth System Sciences*, 8 (6), 1017–1030. doi: 10.5194/hess-8-1017-2004

Weingartner, R. (1999). *Regionalhydrologische Analysen: Grundlagen und Anwendungen*. Bern: Schweizerische Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie.

Weingartner, R. & Aschwanden, H. (1992). Abflussregimes als Grundlage zur Abschätzung von Mittelwerten des Abflusses. Bern: Hydrologischer Atlas der Schweiz - Tafel 5.2.

Wyss, K. (2020). *Abflussmessungen in alpinem Gewässer – Möglichkeiten von numerisch-hydraulischen P/Q-Beziehungen* (Unveröffentlichte Diplomarbeit). Geographisches Institut, Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bern, Bern.

Zappa, M. (2002). *Multiple-response verification of a distributed hydrological model at different spatial scales* (Dissertation, ETH Zürich, Nr. 14895, 2003). doi: 10.3929/ethz-a-004529728

Zhang, Y. & Chiew, F. (2009). Evaluation of regionalisation methods for predicting runoff in ungauged catchments in southeast Australia. *18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation*, eds. RS Anderssen, RD Braddock and LTH Newham, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand and International Association for Mathematics, Cairns, July.

Zhang, Y., Vaze, J., Chiew, F. H. & Li, M. (2015). Comparing flow duration curve and rainfall-runoff modelling for predicting daily runoff in ungauged catchments. *Journal of Hydrology*, 525, 72-86. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.03.043>

Anhang

Datenverfügbarkeit

Tabelle 12: *Quelle, bei der verwendete Datensätze heruntergeladen oder bestellt werden können. Alle Links wurden zuletzt am 23.8.2022 getestet.*

Datensatz	Quelle	Link
Abflussdaten BAFU	BAFU	www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/messwerte-zum-thema-wasser-beziehen/datenservice-hydrologie-fuer-fliessgewaesser-und-seen.html
Abflussdaten Kantone	Kantone	kantonale Datenportale
2 km ² Teileinzugsgebiete	BAFU	www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebietgliederung-schweiz.html
Gesamteinzugsgebiete mit Sachdatentabellen	BAFU	www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebietgliederung-schweiz.html
Jahres- und Monatsniederschläge	Hydromaps	www.hydromaps.ch
Vergletscherung	Glamos	www.glamos.ch/downloads/#tab-uebersicht/A55f-03
Verkarstung	BAFU	https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.hydrogeologie-uebersichtskarte/data.zip
mittlere Jahres- und Monatsabflüsse	Pfaundler & Zappa, 2006	www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/mittlerer-monatlicher-und-jaehrlicher-abfluss/mittlere-monatliche-und-jaehrliche-abflusshoehen.html

Datenaufbereitung / GIS-how-to

Mit dem folgenden Workflow wurden die Messstationen mit den zugehörigen Gesamteinzugsgebieten verknüpft (Siehe Kapitel 4.4). Dies erfolgte in der Software QGIS der Version 3.24.3.

1. Übereinstimmung überprüfen
 - (a) Messstationen und TEZG 2km² laden
 - (b) Vektor>Analyse-Werkzeuge>Punkte in Polygon zählen
 - (c) TEZG mit mehreren Punkten manuell überprüfen
 - (d) Messstationen bereinigen (Doppelte Punkte aussortieren, nicht representative Lage korrigieren)
2. Punkte mit TEZG verknüpfen
 - (a) Werkzeugkiste>Vektoren Allgemein>Attribute nach Position zusammenfügen
3. TEZG mit Gesamteinzugsgebiet verbinden
 - (a) Attribute der TEZG an Gesamteinzugsgebiet anknüpfen (Attribut: EZGNR)

Applikation

Die folgenden Screenshots zeigen den Aufbau der App.

Abbildung 26: App: Auf der linken Seite kann ein EZG gewählt werden. Für dieses Einzugsgebiet werden rechts die regionalisierten Werte der Zielvariablen angezeigt. Darunter sind die Tages-Pardé-Werte als Tagesgang abgebildet.

Abbildung 27: App: Falls im gewählten EZG eine Messstation vorhanden ist, werden neben den regionalisierten zum Vergleich auch die gemessenen Werte abgebildet. In der Abbildung wird neben dem regionalisierten Tagesgang auch die aus den Messdaten berechnete Kurve dargestellt.

weitere Karten

Abbildung 28: Werte für P^{90} (Summe aus von Pfandler & Zappa (2006) modellierten mittleren Monatsabflüssen und regionalisierten Werten des ΔP^{90}) für die Monate März, April und Juni für alle Gesamteinzugsgebiete der Schweiz. Leere stellen (weiss) stehen für EZG grösser als 400 km² oder für EZG mit mehr als 50 % der Fläche im Ausland.

Tabelle 13: Werte für Gewichtungen aus Optimierung. NA für nicht signifikant mit der entsprechenden Zielvariable korrelierende Parameter oder für Zielvariable nicht relevante Monatsniederschläge.

Optimierte Gewichtungen (Teil 1)

Zielvariable Höhenstufe	maxZ				meanS				Parameter				Karst					
	Fläche	meanZ	maxZ	meanS	Gletscher	Siedlung	Landwirtschaft	Wald	Unproduktiv	NS	Jahr	NS	Mar	NS	Apr	NS	Jun	
Q₃₄₇																		
alle	10	6	16	6	6	19	29	NA	3	NA	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
unter 1000	13	13	23	NA	NA	NA	30	NA	3	7	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1000 - 1550	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
über 1550	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Q₁₈																		
alle	NA	14	12	9	14	14	9	NA	5	NA	23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
unter 1000	NA	17	3	31	NA	NA	3	NA	21	NA	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1000 - 1550	29	8	NA	NA	NA	42	NA	NA	4	NA	17	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
über 1550	15	0	22	NA	5	2	15	20	5	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CV																		
<i>März</i>																		
alle	2	15	15	2	22	15	17	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
unter 1000	53	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	32	NA	11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1000 - 1550	11	28	NA	NA	NA	17	NA	NA	8	NA	14	22	NA	NA	NA	NA	NA	
über 1550	NA	38	25	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	25	12	NA	NA	NA	NA	NA	
<i>April</i>																		
alle	0	19	15	17	6	2	10	NA	8	NA	8	NA	15	NA	NA	NA	NA	
unter 1000	22	22	11	NA	NA	NA	22	3	17	NA	0	NA	3	NA	NA	NA	NA	
1000 - 1550	NA	NA	23	NA	NA	NA	NA	NA	77	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
über 1550	12	NA	NA	NA	NA	22	19	NA	22	NA	12	NA	3	NA	NA	NA	NA	
<i>Juni</i>																		
alle	5	23	16	5	9	2	16	0	7	NA	16	NA	NA	NA	NA	NA	0	
unter 1000	7	64	29	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1000 - 1550	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57	
über 1550	0	NA	9	NA	9	45	NA	NA	NA	36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Erklärung

gemäss Art. 30 RSL Phil.-nat. 18

Name/Vorname: Basil Stocker

Matrikelnummer: 15-122-153

Studiengang: Geographie

Bachelor

Master

Dissertation

Titel der Arbeit: Abschätzung der zeitlichen Abflussvariabilität in ungemessenen Einzugsgebieten

LeiterIn der Arbeit: Prof. Dr. Bettina Schaefli

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass andernfalls der Senat gemäss Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe r des Gesetzes vom 5. September 1996 über die Universität zum Entzug des auf Grund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist.

Für die Zwecke der Begutachtung und der Überprüfung der Einhaltung der Selbständigkeitserklärung bzw. der Reglemente betreffend Plagiate erteile ich der Universität Bern das Recht, die dazu erforderlichen Personendaten zu bearbeiten und Nutzungshandlungen vorzunehmen, insbesondere die schriftliche Arbeit zu vervielfältigen und dauerhaft in einer Datenbank zu speichern sowie diese zur Überprüfung von Arbeiten Dritter zu verwenden oder hierzu zur Verfügung zu stellen.

Ort/Datum

Bern, 01.09.2022

Unterschrift